

Le mal logement au regard des données : quelles inégalités sociales et territoriales ?

MEMOIRE DE MASTER 2
GEOMATIQUE APPLIQUEE AUX ETUDES URBAINES ET AUX RISQUES

KHAMASSI Abderrahmane | Cergy Paris Université – Conseil départemental du Val-d’Oise | Juin 2021

Tuteur de mémoire : Jean-Baptiste Frétiigny – Maître d’apprentissage : Diane Roussignol

« Dans l'ensemble les Français sont satisfaits de leur logement, mais dans le grand ensemble c'est beaucoup moins le cas »

Marc Escayrol, Auteur, « Mots Grumots » 2003

Résumé

Ce mémoire traite du mal-logement en Ile de France et des inégalités socio-territoriales qui y participent. Nous savons qu'il est difficile de réunir et de mobiliser des informations et des données sur ce sujet. Un des enjeux de ce mémoire est donc d'identifier les différentes dimensions du mal-logement, ainsi que les acteurs associatifs et institutionnels qui œuvrent pour résorber le mal-logement. La première partie de ce mémoire est un diagnostic du mal-logement en Ile de France dans laquelle nous traitons des causes du mal-logement et de son évolution, de tous ces différents aspects ainsi que des territoires sur lesquels le mal-logement sévit. Ce mémoire s'intéresse également aux mal-logés et non-logés. Une partie de ce mémoire est consacrée à l'identification de ces personnes et des inégalités sociales qu'elles subissent, ainsi que des conséquences sanitaires dont elles peuvent souffrir. Evidemment, ce mémoire traitera des effets de la crise sanitaire sur les mal-logés et particulièrement les sans-abris, et plus largement de ces conséquences sur la crise du logement en Ile de France.

Autre enjeu de ce mémoire, pouvoir enquêter le mal-logement selon nos propres moyens et identifier les solutions qui permettent de le résorber. Nous verrons quels sont les matériaux qui sont mobilisables pour cela en questionnant leurs suffisances et quels indicateurs existent aujourd'hui pour repérer le mal-logement. Notre enquête nous permettra de construire une série de cartographies qui croise des variables liées à plusieurs aspects du mal-logement, afin d'identifier les territoires franciliens qui semblent être les plus impactés par le phénomène. De plus cette enquête nous permettra de rencontrer des acteurs associatifs et institutionnels qui œuvrent pour résorber le mal-logement et qui nous présenteront un panel de solutions qui le permettent.

Summary

This Master's thesis deals with poor housing in the Ile de France and the socio-territorial inequalities involved. We know that it is difficult to gather and mobilize information and data on this topic. One of the challenges of this Master's thesis is therefore to identify the different dimensions of poor housing, as well as the associative and institutional actors working to reduce poor housing. The first part of this Master's thesis is a diagnosis of poor housing in Ile de France in which we deal with the causes of poor housing and its evolution, all these different aspects as well as the territories on which poor housing is prevalent. This Master's thesis also focuses on poorly housed and non-logged people. Part of this brief is devoted to identifying these people and the social inequalities they suffer, as well as the health consequences they may suffer. Obviously, this brief will deal with the effects of the health crisis on the poorly housed and especially the homeless, and more broadly these consequences on the housing crisis in the Ile de France.

Another issue in this Master's thesis is to be able to investigate poor housing on our own and identify the solutions that can reduce it. We will see what materials can be mobilized for this by questioning their sufficiency and what indicators exist today to identify poor housing. Our survey will allow us to build a series of cartographies that intersect variables related to several aspects of poor housing, in order to identify the territories of the Ile-de-France that seem to be the most impacted by the phenomenon. In addition, this survey will allow us to meet with associative and institutional actors who are working to reduce poor housing and who will present a panel of solutions that allow it.

Glossaire

- ADIL – Agence Départementale pour l'Information sur le Logement
- APUR – Atelier Parisien d'Urbanisme
- CA - Communauté d'Agglomération
- CC - Communauté de Communes
- CDVO - Conseil Départemental du Val d'Oise
- DRIEA - Direction Régionale et Interdépartementale de l'Équipement et de l'Aménagement
- DRIHL - Direction Régionale et Interdépartementale de l'Hébergement et Logement
- DTH - Direction des Territoires et de l'Habitat
- EPCI -Etablissement Public de Coopération Intercommunale
- EPT - Etablissement Public Territorial
- FAP – Fondation Abbé Pierre
- INSEE – Institut Nationale de la Statistique et des Etudes Economiques
- IPR – Institut Paris Région
- MGP – Métropole du Grand Paris
- ONPES – Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale
- PPPI – Parc Privé Potentiellement Indigne
- SIAO – Service Intégré de l'Accueil et de l'Orientation

Mots clefs

Mal-logement, inégalités sociales, inégalités territoriales, habitat, base de données, cartographies

Remerciement

Je tiens à remercier mon tuteur de mémoire Monsieur Jean-Baptiste Frétigny, pour son appui et son aide durant l'élaboration de ce mémoire. Merci à mon maître d'apprentissage pour son soutien, son aide et la rigueur qu'elle a pu m'apporter. Merci aux agents de la DTH, Valérie Renoux et Virginie Duchatelle, pour leur aide, ainsi qu'à la directrice Coryse Vandecasteele pour ses conseils.

Avant-propos

Structure :

Le Conseil départemental du Val d'Oise, présidé par Marie-Christine CAVECCHI est la collectivité territoriale référente au sein du département. Auparavant dénommé Conseil Général du Val d'Oise, celui-ci a pour but d'appliquer et d'assurer le fonctionnement des compétences qui lui sont attribuées, et ce en synergie avec la région Ile de France et les 184 communes qui composent le département. Concrètement, le Conseil départemental est en charge :

- Des transports, soit d'entretenir et développer le réseau routier départemental
- De l'éducation, en assurant le bon fonctionnement des collèges
- Le logement, gestion du fonds solidarité pour le logement et aide à la rénovation énergétique
- L'action sociale, en proposant des infrastructures dédiées à l'aide et services de différentes natures sur le territoire
- La culture, en assurant la valorisation et la sauvegarde du patrimoine, soutien à la vie culturelle, gestion des archives, bibliothèques et musées du département (plus un point environnement)

Pour ce faire, le Conseil départemental est composé de 3 201 agents (en 2019), dont 31,74% d'entre eux exercent sur les 4 sites centraux que sont la Palette, le Campus, les Archives départementales et le Laboratoire. Le tout étant organisé en 27 directions. Précisément, 22 de ces directions sont réparties au sein de quatre directions générales chargées de l'Administration, de la Solidarité, du Développement et de l'Aménagement du Territoire. Le Conseil départemental a également la capacité de s'adapter à des situations exceptionnelles, en mobilisant rapidement les équipes et infrastructures nécessaires à la gestion de crise. Cela a par exemple été le cas lors de l'épidémie de Covid-19. En matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, les rôles de la collectivité territoriale sont : conseiller, aider, orienter et parfois subventionner les acteurs porteurs de projets d'aménagements.

Mes missions :

Dans le cadre de mon Master, j'ai été recruté en septembre 2019 en tant qu'apprenti Géomaticien au Pôle Aménagement du Territoire au sein de la Direction des Territoires et de l'Habitat. La direction compte deux pôles : le Pôle Aménagement du Territoire (PAT), ainsi que le Pôle Aide aux Communes (PAC). Le PAT a pour rôle de coordonner les projets d'aménagement du Conseil départemental et des collectivités. Le suivi des politiques liées à l'habitat est également une de ses compétences. Le PAT est le référent sur les thématiques du logement et de l'urbanisme au sein du Conseil départemental. Les missions qui me sont attribuées sont variées et dépendent de la nature des missions de la direction au cours de l'année. Il est difficile d'établir un planning sur une longue durée. Mais dans l'ensemble, en plus de la contribution à la connaissance du territoire valdoisien, la réalisation de cartographie suivant les demandes concernant la gestion de projets, le suivi de projets d'aménagements et la mise à jour de données constituent mes missions principales. Aussi, je suis amené à participer à l'élaboration de notre Observatoire de l'Habitat. Suite à une demande de la Présidente qui souhaitait avoir un visu sur la situation des logements dans le Val d'Oise, nous avons produit la première édition en 2020, dans laquelle j'ai pu produire les cartographies, participer au traitement des données et travailler avec la chargé en design. Cette année, nous produisons l'édition 2021 qui inclut de nouvelles thématiques et dont l'une d'elle est le mal-logement. J'ai également contribué à la première mise à jour de l'outil cartographique déployé au sein du conseil départemental. A propos de cela, en cette deuxième année d'alternance, j'ai pu réaliser les propositions d'améliorations de cet outil cartographique, que je proposais dans mon mémoire de première année. J'ai donc réalisé un tutoriel vidéo et présenté les fonctionnalités de l'outil lors de 6 séances de formation à distance à plusieurs directions.

Table des matières

Résumé	3
Summary	4
Glossaire	5
Mots clefs	6
Remerciement	6
Avant-propos	7
INTRODUCTION :	11
PARTIE 1 : MAL-LOGEMENT, ENJEUX D'IDENTIFICATION ET ETAT DES LIEUX DES INEGALITES.....	14
1) Identification et diagnostic d'un phénomène complexe	15
a) Les causes du mal-logement	15
b) Les dimensions multiples du mal logement.....	22
c) Les territoires concernés	39
2) Être mal-logé-e : l'épreuve des inégalités	44
a) Pauvreté et mal-logement.....	44
b) Inégalités de genre dans le mal-logement	46
c) Quelles conséquences sanitaires	47
d) La Covid et ses effets	49
PARTIE 2 : QUELS MATERIAUX EMPIRIQUES ET QUELLES METHODES POUR ENQUETER LE MAL-LOGEMENT ?	52
1) Les données disponibles et leurs limites	53
a) Les sources de données et d'informations.....	53
b) Interrogation quant à la suffisance du matériel existant.....	56

2) Les modalités d'exploitation des données	60
a) Méthodologie	60
b) Une enquête à double enjeu	63
 PARTIE 3 : RESULTATS D'ANALYSES ET SOLUTIONS FACE AU MAL LOGEMENT	 66
 1) Résultats d'analyses	 67
a) Présentation des cartographies	67
b) Synthèse	87
 2) Actions menées et dispositifs mis en place	 89
a) Eléments de précision liés aux solutions	89
b) Présentation des solutions identifiées	91
 CONCLUSION GENERALE :	 94
 Bibliographie	 96
Annexes	99
Table des figures.....	113

Introduction :

Certains chiffres-clefs résonnent lorsque l'on aborde le sujet qui serait la 3^{ème} source d'inégalités en France : près de 15 millions de français concernés par la crise du mal logement selon le 23^{ème} rapport traitant du sujet de la Fondation Abbé Pierre. 12,1 millions de français fragilisés, 4 millions de français mal-logés. Ou encore ces 3,6 millions de français qui ont froid, les expulsions en hausse de 3% en 2018 ou enfin un parc de logement inadapté pour 35% des ménages célibataires. Ce sont les premiers chiffres qui paraissent dans ce mémoire sur le mal-logement, nous nous devons donc d'apporter des précisions. S'il existe plusieurs chiffres autour du mal-logement, très peu d'entre eux sont statistiques publiques, et la majeure partie résulte d'enquêtes des acteurs institutionnels et associatifs. Potentiellement ces chiffres ne reflètent pas l'exacte réalité, mais sont le résultat d'une étude sur une période et un territoire donnés, et une méthodologie définie par l'auteur d'une analyse sur laquelle nous n'avons pas toujours un visé. La définition de mal-logement ne fait pas consensus, le sujet présente autant de définition que d'acteurs institutionnels et associatifs qui traitent du phénomène. Nous verrons que certaines définition du mal-logement incluent les sans-abris (dont le nombre aurait augmenté de 50% en 10 ans en France selon l'INSEE) et les abris de fortune, tandis que d'autres non. Ou encore que la définition de sur-occupation peut-être plus ou moins complexe selon l'auteur. Mais certains éléments de définition apparaissent toujours. Premièrement, le terme de mal-logement est créé par la Fondation Abbé Pierre en 1954 afin d'identifier et de présenter les personnes défavorisées faisant face aux différentes difficultés de logements. Ce n'est qu'en 2007 que la législation de par la loi DALO (Droit Au Logement Opposable) précisera ces situations de logements critiques. De manière générale, le mal-logement regroupe 3 principales dimensions :

- l'absence de logement pérenne
- les difficultés d'accès au logement
- les mauvaises conditions de l'habitat

Chacune de ces dimensions contient en réalité plusieurs formes. L'un des objectifs de ce mémoire est d'ailleurs d'une part de les identifier et d'autres part de les localiser.

Autre objectif majeur cette fois-ci, traiter des inégalités socio-territoriales liées au mal-logement. Car au sein de ce mémoire, nous nous demandons à quelles inégalités sociales et territoriales participe le mal-logement en Île-de-France et quelle est la portée des actions mises en place pour le résorber ?

Précisons que l'échelle de l'Île de France est choisie pour cette réflexion car elle semble être la plus adaptée. Trop peu de données et d'études sont mobilisables à l'échelle départementale, utiliser le territoire national serait trop complexe. Cette réflexion portée sur le mal-logement en Île-de-France naît dans le cadre de mes missions en tant qu'apprenti à la Direction des Territoires et Habitat au sein du Conseil départemental du Val d'Oise. Notamment ma participation à l'élaboration d'un Observatoire de l'habitat, livret qui rend compte de la situation des logements val d'oisiens à travers plusieurs thématiques. Il s'est rapidement avéré qu'il serait difficile de mobiliser des données autour de cette thématique du mal-logement. Le format de notre Observatoire présente des fiches thématiques très synthétiques, soit un format recto-verso, ce qui suffit pour présenter quelques chiffres-clefs et nos analyses produites, mais qui s'avère rapidement frustrant si l'on souhaite pousser cette réflexion sur le mal-logement et traiter de la complexité du phénomène.

De plus, la crise du logement et ses conséquences touchent les territoires les plus urbanisés et denses, soit particulièrement l'Île de France. Cependant, nous nous autorisons parfois quelques changements d'échelles à des fins d'illustrations ou encore lors de nos traitements de données.

Notre première partie qui constituera en partie notre état de l'art nous permettra de réaliser un diagnostic soit une évaluation du phénomène par une approche socio-spatiale. Pour traiter de cette ségrégation socio-spatiale, nous nous appuyerons sur quelques revues scientifiques telles que « *Recherches sociales* » qui titre : « Les couts sociaux du mal logement », « Un logement pour s'en sortir, paroles de précaires », « Le surpeuplement » ou encore « Femmes, précarité et mal-logement : un lien fatal à dénouer ». Nous pourrions être amené également à nous appuyer sur les rapports produits par les principaux acteurs institutionnels et associatifs tel que l'Institut Paris Région, l'Insee, la Fondation Abbé Pierre, l'Observatoire Régionale de Santé et d'autres. Dans un deuxième temps, notre but sera d'analyser le mal-logement au vue des données. Un point sur les données mobilisables et leurs pertinences, ainsi qu'une étude des indicateurs existants pour étudier le mal logement s'imposera. Nous

préciserons également notre méthodologie. En fonction des données récoltées, nous procéderons à une analyse multi-variée basée sur une série de variables constituée. Enfin, nous tenterons d'évaluer les actions menés et les dispositifs mis en place et questionnerons leur suffisance.

Partie 1 : Mal-logement, enjeux d'identification et état des lieux des inégalités

Cette première partie a pour but d'établir un premier diagnostic du mal-logement francilien et de traiter des diverses inégalités socio-spatiales qui sont liées au mal-logement. Dans un premier temps, nous aborderons les multiples causes du mal-logement. Nous pensons qu'il est primordial de s'intéresser d'abord au logement de manière général, ce qui permettra en partie d'expliquer le phénomène du mal-logement. Quels sont facteurs qui ont mené notre société vers une crise d'une telle ampleur et quelles sont les origines du mal-logement. Ensuite, une présentation des multiples visages que peut prendre le mal-logement semble inévitable tant ils sont nombreux et complexes. Puis, nous verrons sur quels territoires ces formes de mal-logement sont observables.

Aussi, nous trouvons pertinent le fait de distinguer les logements des personnes qui les occupent, soit les mal-logés. C'est pourquoi dans un second temps nous traiterons du mal-logement en lien avec la pauvreté, puis des inégalités d'âge et de genre. Car nous verrons que certaines populations sont plus enclines à être mal-logés. Ensuite, nous traiterons des nombreuses conséquences sanitaires et ces risques qui planent au-dessus des mal-logés. Dernièrement, nous aborderons la question de la Covid 19 et des effets de la crise sanitaire sur cette crise du mal-logement.

Concernant les définitions du mal-logement, un dictionnaire classique comme « *Le Robert* » précise le concernant « Conditions de logement insatisfaisantes (précarité, insalubrité, manque de confort) ». Cette définition très synthétique est donc loin d'être suffisante. La fondation Abbé Pierre a créé ce terme pour « désigner un phénomène social massif, qui prends des formes divers ». Nadia Kesteman, apporte quelques précisions à travers la revue « *Information sociale* » titrée « Introduction » : deux critères principaux sont à privilégier pour définir le mal-logement, soit les caractéristiques techniques du logement qui regroupent l'habitat insalubre et précaire ou de fortune, ainsi que le statut juridique de ses habitants par rapport au logement, les personnes ne maîtrisant pas la durée de leurs hébergements sont directement concernées. La définition du Centre d'Observation de la Société est différente car elle adopte plus de critères, sans en être moins intéressante. La notion de « situations qui

ne répondent pas aux normes minimum d'une société donnée » est fondamentale car cela constitue un début d'inégalité. Les 3 catégories définies sont : « la mauvaise qualité de l'habitat, la superficie trop faible, ou la précarité de l'hébergement. » Et ce sont principalement ces catégories qui diffèrent selon les définitions et les auteurs. L'INSEE évoque également les « personnes qui vivent dans un logement privé de confort ». Enfin, la Fondation Abbé Pierre distingue deux critères : « les personnes privées de domicile personnel (sans-domicile, habitat de fortune, hébergement contraint chez des tiers) et celles qui vivent dans des conditions de logement très difficile (l'équivalent des personnes vivant dans un logement privé de confort ou surpeuplé de l'Insee). »

1) Identification et diagnostic d'un phénomène complexe

a) Les causes du mal-logement

a.1) La crise du logement :

Evidemment, la crise du logement que connaît la France depuis plusieurs décennies et particulièrement l'Île de France et ses banlieues est un facteur explicatif majeur dans ce phénomène¹. Tout d'abord, est-ce que l'on parle d'une ou des crises du logement ? Et bien selon Anne-Claire Davy, sociologue-urbaniste, chargée d'études sur les questions d'habitat et de logement à l'Institut Paris Région (IPR) avec qui nous avons déjà collaboré dans le cadre de notre Observatoire de l'habitat, il y aurait en réalité plusieurs crises du logement. Par exemple, il y a aurait une première crise d'accès au logement pour « des ménages qui doivent bouger ou créer un ménage » ce qui constituerait un des nombreux « signes qui montrent que nous avons des difficultés à satisfaire les nouvelles demandes en logements ». En somme, si l'on se concentre sur le parc de logement francilien, il est évident qu'il n'est suffisant pour répondre à la croissance démographique de la région que l'on connaît². Autrement dit la production de logement ne répond pas au réel besoin, tant l'essor démographique est important

¹ Christophe ROBERT, Anne-Claire VAUCHER, Manuel DOMERGUE, « *Crise du logement : bien la comprendre pour mieux la combattre* », 2014, p. 63-89

² Lucas Hoffet, Le Nouvel Economiste, « Logements Ile de France, état des lieux », URL : [Crises du logement en Ile-de-France, une urgence à construire \(lenouveleconomiste.fr\)](http://lenouveleconomiste.fr)

(à laquelle nous ajoutons le vieillissement de la population, les recompositions des ménages et les séparations conjugales). Concrètement, selon le rapport de l'INSEE intitulé « Les conditions de logements en France » paru en 2017, l'île de France présente un parc de 5 795 907 logements (dont près de 90% de résidences principales) et une population de 11 947 176 franciliens (2,30 personnes par ménage en moyenne) en 2017. Si entre 2007 et 2017 les taux de croissance du nombre d'habitants et celui des logements de la région est respectivement de 5,2 % et 4,9 %. La réalité traduit un manque cruel de logement. Sans compter que l'île de France est une région à l'intérieur de laquelle il s'effectue plus de 400 000 déménagements par an. Il y a donc une forte pénurie de logements disponibles et une importante vacance des logements (logements non disponibles sur le marché). Ce qui tend à émettre une pression de plus en plus forte sur le parc de logements social. Même si les constructions sont sur cette décennie en hausse³ elles ne semblent pas suffire pour couvrir les besoins (tous types d'hébergement confondus) et semblent surtout inadaptés aux ménages à bas revenus (selon l'INSEE). En réalité, le taux de construction atteint même parfois des niveaux record, malgré des périodes a priori difficilement propices. Par exemple selon un rapport produit par l'IPR, la DRIEA, la DRIHL et l'APUR (voir glossaire), entre 2007 et 2013 près de 45 000 logements étaient produits chaque année en IDF et ce malgré la crise bancaire. En grande couronne plus qu'ailleurs ou les 3 départements construisaient 8 000 logements de plus que les années précédentes. A l'inverse le nombre de résidences principales a très peu augmenté, en connaissant son taux le plus faible depuis les années 90. Ce qui serait dû à « une hausse des destructions et restructurations dans le parc ancien ».

« L'attractivité de l'Île de France, la saturation des circuits de l'habitat social et de l'hébergement, ainsi que la pénurie de l'offre privée abordable, nourrissent une demande sociale de logements toujours croissant. Une part des ménages fragiles trouve alors refuge dans un sous marché »

Note rapide IPR « Les multiples visages de l'habitat indigne en IDF » septembre 2019

³ Frédéric Choulet, Le Parisien, Mars 2017, « Logement en Ile de France : ce que dit la dernière enquête », URL : [Logement en Île-de-France : ce que dit la dernière enquête - Le Parisien](#)

Et qu'en est-il des années à venir ? L'IPR, la DRIEA, la DRIHL, l'APUR ont ensemble réalisé deux scénarios, et ont publié cette infographie :

Figure 1 : Schéma des évolutions du parc de logement et de la population en IDF

Source : Préfet de la Région Ile de France

Cette publication démontre d'une part que d'un scénario à l'autre, la population francilienne pourrait varier et compter plus ou moins 400 000 habitants à l'horizon 2035, et d'autre part que toujours selon ces projections, la quantité annuelle de logements construit serait de 50 à 70 000. Ainsi l'évolution de la population a donc une influence sur la construction de logements. Selon la DRIEAT, cette croissance démographique qui serait inédite depuis 40 ans, aura pour conséquences d'amplifier certains phénomènes d'ores et déjà observables tels que «le desserrement de la taille des ménages et la concentration de la population en petite couronne »⁴.

a.2) Vieillesse du parc

Egalement, le vieillissement du parc de logement est l'une des causes du mal-logement. On parle alors du parc ancien. Ici plusieurs facteurs sont à noter. Premièrement, il est bon de rappeler que la densité de logements dans les

⁴ Préfet de la Région Ile de France, « *Evolutions conjointes du parc de logements et de la population en Ile de France* », URL : [Evolutions conjointes du parc de logements et de la population en Ile de France - DRIEAT Île-de-France \(developpement-durable.gouv.fr\)](https://developpement-durable.gouv.fr/evolutions-conjointes-du-parc-de-logements-et-de-la-population-en-ile-de-france)

agglomérations que nous connaissons aujourd'hui est amorcée au 20^{ème} siècles, notamment à l'époque des constructions d'après-guerre. Car les deux guerres dont la France était un des nombreux théâtres a été meurtrie par les combats, et son bâti défiguré. La construction de logement était donc à l'arrêt et elle a mis du temps à être complètement lancée⁵. Pour preuve, selon Gwenaëlle Legouillon au sein de son œuvre « Les grands chantiers de la construction de logements au début des trente glorieuses en France », dans laquelle elle précise qu' « il fallut attendre 1953 (130 000 logements construits) pour assister à un premier décollage de la construction » et qu'en 1939 seuls 30 000 logements ont été construit. Il a donc fallu, très rapidement après la guerre reconstruire en nombre et vite.

Rappelons que l'époque y était propice, car la période d'après-guerre est appelé « les 30 glorieuses », soit une forte croissance économique entre 1945 et 1975⁶. Aidé par une vague d'immigration venant des pays de l'Est de l'Europe, de l'Ouest dans une moindre mesure ainsi que du Nord de l'Afrique⁷ qui constituait une main d'œuvre conséquente pour les secteurs du bâtiment. De plus la fin de cette période marque le début des constructions des villes nouvelles dans lesquelles beaucoup de logements sont construits.

L'INSEE nous permet de comparer les différentes périodes de constructions des résidences principales via le Tableau 1, dans lequel on observe que près de 80% des constructions se sont opérés avant 1990, et près de 50 % avant 1970 :

⁵ Louis Rouanet, Institut Coppel, « *L'État et la reconstruction des logements après la seconde guerre mondiale* », URL : [L'État et la reconstruction des logements après la seconde guerre mondiale | Contrepoints](#)

⁶ Jean Fourastié, « Les Trente Glorieuse », 2004

⁷ INA, « Immigration : Rétrospective de la troisième vague : 1950 », URL : [Immigration : Rétrospective de la troisième vague : 1950 - Vidéo Ina.fr](#)

Figure 2 : Tableau des époques de constructions des résidences principales

	Nombre	%
Résidences principales construites avant 2015	5 094 343	100,0
<i>Avant 1919</i>	<i>622 943</i>	<i>12,2</i>
<i>De 1919 à 1945</i>	<i>591 669</i>	<i>11,6</i>
<i>De 1946 à 1970</i>	<i>1 322 547</i>	<i>26,0</i>
<i>De 1971 à 1990</i>	<i>1 507 938</i>	<i>29,6</i>
<i>De 1991 à 2005</i>	<i>670 446</i>	<i>13,2</i>
<i>De 2006 à 2014</i>	<i>378 799</i>	<i>7,4</i>

Source : INSEE

Cependant, dans un souci de productivité et d'économie, la construction de logements s'est vue quelque peu standardisée. Si la modernisation du secteur a permis d'atteindre une production de 500 000 logements par an dans les années 70, cette production s'effectua souvent avec des matériaux standard et peu coûteux largement utilisés (et dans un style architectural standardisé). Conséquence de cette planification urbaine⁸ et de cette rapide construction de logement : un parc ancien qui compte beaucoup de logement aujourd'hui vétustes et délabrés, dont les matériaux peuvent être un facteur de l'une des formes de mal-logement que nous présenterons plus tard, à savoir la précarité énergétique.

a.3) Prix de l'immobilier :

Aussi, la considérable augmentation des prix de l'immobilier particulièrement en Ile de France est à inscrire dans la liste des causes du mal-logement. Le prix du mètre carré à l'achat ou en location a explosé depuis le début du siècle. Selon le rapport de

⁸ LVSL, « La reconstruction d'après-guerre, un modèle pour sortir du néolibéralisme ? », URL : [La reconstruction d'après-guerre, un modèle pour sortir du néolibéralisme \(lvsl.fr\)](http://lvsl.fr)

l'INSEE, le prix de l'immobilier français entre 2000 et 2007 a plus que doublé et ce parc ancien représente près de 90% des transactions (achat ou vente). Les seules années de 2004 et 2005 ont connu une hausse exceptionnelle de 15% chaque année. Si la crise en 2009 traduit une baisse importante, elle fut de très courte durée et surtout sa fin amorce une remontée très rude à hauteur de 26% pour l'Île de France entre le deuxième trimestre de 2009 et le troisième de 2011 (contre 11% en province). Ensuite, depuis le milieu de l'année 2012 jusqu'à la fin de l'année 2015, les prix de l'immobilier ont légèrement baissé de (2% par an en moyenne), avant de rehausser pour atteindre +1,7% en fin 2016. Concernant les logements neufs, les fluctuations étaient plus faibles que celles du parc ancien. Après une augmentation similaire au début du siècle, les prix ont globalement peu baissé depuis 2009 et augmentent même depuis 2015 (+2,2% pour l'année 2016). Cependant, les prix des loyers entre 2000 et 2016 en France ont augmenté de 38%, soit une variation beaucoup plus spectaculaire que celle des prix de l'immobilier.

Figure 3 : Evolution en glissement annuel des prix des logements

Source : INSEE

Selon l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Île de France (IAURIF) et Jean-Jacques Guillouet travaillant au département de l'Habitat, la hausse des loyers des locataires a augmenté deux fois plus vite que l'inflation entre 2006 et 2013. Jean-Jacques Guillouet précise également que la hausse des charges et taxes liées à leur location représentent une dépense de près d'un quart de leurs revenus dans le secteur social et près d'un tiers dans le privé. Concernant les accédants à la propriété, un quart de leurs revenus seraient destinés à leurs remboursements d'emprunts, charge d'énergies diverses taxes liées à l'habitation. On parle alors ici de dépenses contraintes. De plus, les aides au logement qui visent à réduire les dépenses de

logements des ménages (qui ont fortement augmenté du fait de l'ouverture dans les années 1990 aux étudiants) auraient eu des effets inflationnistes sur les prix des loyers, selon plusieurs études. D'après l'Enquête National Logement, les bénéficiaires de ces aides sont les ménages les plus modestes. Les locataires 74 % des bénéficiaires en 1984, représentaient 92% en 2013. « Dans environ trois cas sur dix, la personne de référence est au chômage ou inactive (hors étudiants et retraités), une proportion presque trois fois plus importante que dans la population vivant en logement privé. Les personnes seules et les familles monoparentales représentent six ménages bénéficiaires sur dix. La majorité ont moins de 50 ans et les moins de 30 ans sont surreprésentés ». Cet extrait tiré rapport de l'INSEE précise parfaitement le profil des bénéficiaires des aides au logement. Aussi, précisons que l'île de France est logiquement une région hétérogène tant ses départements sont différents, et que les prix de l'immobilier et de location au mètre carré connaissent des disparités selon les départements. Le site web de petites annonces immobilières français le plus utilisé récolte les données des prix de vente ou en location afin de comparer ces prix selon les départements et actualise son Baromètre chaque trimestre⁹. Evidemment, cette donnée n'est pas officielle et nous ne connaissons pas sa fiabilité, mais nous pensons que cela peut nous apporter un ordre d'idée. On observe donc que les prix des loyers du mètre sont naturellement plus faible en grande couronne (16,75 euros) qu'en petite couronne (hors paris : 21,66 euros). Paris présentant un chiffre moyen de 33 euros. Enfin, précisons que l'augmentation des prix des loyers est censé être régulée par l'Indice de Référence des Loyers (IRL) qui vise à fixer les plafonds des augmentations annuelles des loyers que peuvent exiger les propriétaires. Pour ce premier semestre 2021, une variation de +0,09% est autorisée. Cependant, depuis l'entrée en vigueur de la loi Alur¹⁰ en août 2014, le prix de relocation peut être librement fixé par le propriétaire qui signe un nouveau bail (sauf à Paris, où les loyers sont encadrés).

Tout ceci s'inscrit dans le cadre d'un contexte économique défavorable, qui présente à la fois une baisse de la croissance et une augmentation du taux de chômage. Certains n'hésitent pas à évoquer un certain désengagement de l'Etat dont les subventions baissent et qui peine à faire respecter la loi SRU (loi qui vise à ce qu'une

⁹ URL : [Prix immobilier France 2021, Prix m2 par commune de France | SeLoger](#)

¹⁰ URL : [LOI ALUR ENCADREMENT \(loi-alur-encadrement.com\)](#)

commune atteint un taux de logements sociaux de 25%)¹¹. En plus cette instable situation des logements ne favorise pas la mobilité résidentielle.

b) Les dimensions multiples du mal logement

Nous avons choisi, comme précisé en introduction d'approcher les différentes formes du mal-logement au travers de 3 dimensions, que sont l'absence de logement pérenne, les difficultés d'accès au logement ainsi que les mauvaises conditions d'habitat. Cependant, il est important de garder à l'esprit que les liens entre ces dimensions sont complexes. C'est-à-dire qu'à la fois une situation de logement particulière peut comprendre des caractéristiques de plusieurs dimensions, mais aussi qu'il est possible d'être mal-logés selon les critères définis d'une dimension, et être bien logé selon les critères des autres dimensions. Par exemple, un individu qui ne détient pas de logement personnel donc mal-logé selon notre première dimension, ne serait pas mal-logé selon les critères des mauvaises qualités d'habitat (non insalubre, etc). Mais en définitif, cela reste une situation de mal-logement.

b.1) Absence de logement pérenne :

Nous entendons par l'absence de logement pérenne, soit un individu qui ne maîtrise pas lui-même la durée de son hébergement, l'absence de logement personnel ou encore l'absence de logement à proprement parlé tout court. Selon l'Enquête Nationale Logement paru en 2013, il y aurait eu en France « plus de 5 millions de personnes qui ont connu au moins un épisode sans logement personnel au cours de leurs vie ». Une majorité de de ces personnes sont aidés par ce que la Fondation Abbé Pierre appelle « les solidarités privées », soit l'hébergement chez la famille ou des amis. Premièrement, à propos de personnes hébergées chez un tiers. On parle ici des individus qui n'ont pas accès à un logement de manière durable et dont ils ne sont ni propriétaire ni locataire. Il en existe plusieurs types. D'abord, il y a ce que la DRIHL

¹¹ [Loi Solidarité et renouvellement urbain \(SRU\) | Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales \(cohesion-territoires.gouv.fr\)](#)

appelle le logement accompagné¹², qui regroupe les maisons-relais ou pension de familles, les foyers de jeune travailleurs, les foyers de jeune travailleurs migrants et les autres résidences sociales. Au 31 décembre 2019, l'île de France proposait un peu de 87 000 places de ce type, soit près de 43% du total des places disponibles en France métropolitaine (voir tableau complet en annexe 2). Aussi, il y a sur la même période, près de 38 000 franciliens qui bénéficiaient d'une place dans ce que l'on appelle hébergement social. Cette appellation regroupe les centres provisoires d'hébergement, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les centres d'accueil de demandeurs d'asile ainsi que les centres d'accueil non conventionnés au titre de l'aide sociale. Egalement, l'hébergement d'urgence constitue une part importante, en mettant à disposition des franciliens des places en nuitées hôtelières. Enfin, certaines associations permettent de loger des individus en intermédiation locative, soit en prenant à leurs charge une partie des frais de logement (bail au nom de l'association, contribue au frais de logement). Parmi ces types d'hébergements, certaines solutions paraissent plus durables que d'autres. Cela reste de l'hébergement provisoire et les personnes qui y sont hébergés qui y restent en moyenne 1 an (hors hébergement d'urgence) (source INSEE à mettre en bas de page) sont en attente d'une situation de logement plus concrète et plus stable.

Aussi, il y a en dehors des personnes qui sont hébergés chez un tiers, beaucoup d'autres qui sont dans des situations de logements difficiles. Il est ici en partie question d'habitations mobiles. Car si l'itinérance est un choix, elle constitue parfois une contrainte¹³. Autrement dit, la mobilité peut être volontaire ou subie. Selon l'INSEE, 86 000 personnes avaient en 2006 recours au mode de vie en camping-cars, roulotte et autres camions aménagés. Nous pouvons citer la communauté des gens du voyage, pour lesquels la combinaison de leur mode de vie nomade et la régulière absence de proposition des communes de mettre à leur disposition un terrain d'accueil temporaire, rend la maîtrise de la durée d'un hébergement difficile¹⁴. D'autres communauté comme les ROMS, originaires des pays de l'est et notamment de la Roumanie installent des

¹² Préfecture de la Région, DRIHL, URL : [Accompagnement Vers et Dans le Logement \(AVDL\) - DRIHL Île-de-France \(developpement-durable.gouv.fr\)](http://Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL) - DRIHL Île-de-France (developpement-durable.gouv.fr))

¹³ Observatoire des Inégalités, « *Les formes du non-logement en France* », URL : [Les formes du non-logement en France \(inegalites.fr\)](http://Les formes du non-logement en France (inegalites.fr))

¹⁴ Fondation Abbé Pierre, « *Les difficultés d'habitat et de logement des Gens du Voyage* », 2006

camps sur des terrains, public ou privé de manière illégale parfois et vivent au sein de caravanes ou mobil-homes. Il n'est pas rare que les municipalités ordonnent l'évacuation de ces camps. Ces communautés n'ont souvent d'autres choix que de s'installer ailleurs. Ainsi, si ce problème est simplement déplacé. Mais ces communautés se retrouvent très régulièrement dans des situations où il est difficile de répondre aux besoins vitaux des leurs habitants. Car à chaque nouvelle installation, il est nécessaire de se raccorder à nouveau en eau et électricité. Si la communauté des gens du voyage dans son ensemble semble participer à une économie leurs apportant un minimum de confort de vie, cela est quelque peu différents pour la communauté des ROMS. Ces derniers, pour lesquels les niveaux de vie sont parmi les plus faibles, avec un statut juridique ne leurs permettant pas toujours d'avoir accès aux aides sociales, vivent de ce que l'on pourrait vulgairement appeler de « la débrouille ».

Beaucoup d'entre vivent d'emplois précaires, pas toujours déclarés. Ces camps, selon où est ce qu'ils sont situés, la durée d'installation et le niveau de vie des habitants, peuvent être assimilé a de l'habitat précaire ou insalubre¹⁵. Si certains camps accueillent des caravanes et mobil-homes, d'autres sont constitués de cabanes construites avec des matériaux de récupération (taules, bois, etc.). De plus, cette communauté de manière générale est beaucoup moins mobile que celle des gens du voyage, car ils en ont moins les moyens. Ceci ayant pour conséquences de favoriser les cas d'insalubrité parmi ces camps. C'est également le cas pour les camps de migrants, sauf qu'ici plus qu'ailleurs ce sujet se heurte à l'opinion publique parfois virulente liée aux politiques d'accueil des migrants sur le territoire (problématique qui dépasse largement nos frontières nationales). Ce sujet a tendance à être plus politisé, de par les notions de sécurité urbaine et de délinquance qui gravitent autour de la question d'accueil des migrants, et fait régulièrement la une des médias qui traitent des nouvelles installations et des démantèlements des camps¹⁶. Précisons que la communauté des ROMS fait parfois également partie de la communauté des migrants et font face aux mêmes réticences et difficultés. Rappelons qu'il est à la fois difficile et

¹⁵ Trajectoires, « *Habitants des bidonvilles en France - Connaissance des parcours et accès aux droits communs* », 2017.

¹⁶ URL : [Entre 200 et 400 Roms évacués d'un bidonville insalubre à Paris - L'Express](#)

délicat d'énoncer des chiffres concernant ces communautés qui rencontrent d'importantes difficultés de logements.

Enfin, il y a ceux pour qui les conditions de vie sont les plus difficiles. Nous faisons ici référence à ceux dont on ne peut parler décemment de « logement ». Selon le rapport de la Fondation Abbe Pierre « 340 000 personnes ont déclaré en 2013 avoir vécu à un moment de leur vie dans la rue, un véhicule, un hall d'immeuble ou un abri de fortune » (en France). La FAP est particulièrement attentive à cette dimension, elle indique que le sans-abrisme et le fait de dormir dans la rue sont les manifestations les plus criantes de l'absence de logement personnel. L'INSEE précise qu'une personne sans-abri l'est « dès lors qu'elle ne dispose d'aucun lieu couvert pour se protéger des intempéries et dort à l'extérieur (dans la rue, un jardin public...) ou dans un lieu non prévu pour l'habitation (cave, cage d'escalier, chantier, parking, centre commercial, grotte, tente, métro, gare...) ». Il y a tout de même une distinction nécessaire à prendre en compte lorsque l'on aborde les sans-abris et les personnes sans domiciles. Nous connaissons tous l'appellation SDF soit Sans Domicile Fixe. Selon l'INSEE, une personne est considérée comme sans domicile si à la veille de leur « enquête sans domicile » l'individu interrogé avait passé la nuit « dans un lieu non prévu pour l'habitation ou dans un service d'hébergement ». L'INSEE estimait donc 143 000 sans domicile en 2012 en France métropolitaine (la prochaine « enquête sans domicile se déroulera en 2025). Tandis que la Cour des comptes¹⁷ évaluait à hauteur de 300 000 le nombre de personnes sans domicile sur toute la France en 2019, et 40 000 sans-abris (augmentation de 10% par an depuis 2012).

Selon la FAP, il y aurait aujourd'hui un « déficit de connaissance du nombre de sans-abris et sans domicile à l'échelle des territoires »¹⁸. Ce sont majoritairement les actions ciblées de dénombrement lancées par des associations qui nous permettrait aujourd'hui d'avoir un visu sur le nombre de sans-abris et sans domiciles. Par exemple, lors de la « Nuit de la Solidarité Parisienne » en février 2018, 2 000 personnes ont pu recenser 3 035 sans-abris. Un an plus tard lors de la même occasion, le nombre avait

¹⁷ Cour des comptes, « *L'hébergement et le logement des personnes sans domicile pendant la crise sanitaire du printemps 2020* », novembre 2020.

¹⁸ Manuel Domergue, « *Combien y a-t-il vraiment de SDF en France ?* », Alternatives économiques, 18 novembre 2020.

augmenté de 7% (3 641 sans-abris). Et la dernière édition présentait un chiffre en légère baisse, 3 601 sans-abris. Voir également le Tableau des recensements locaux des personnes sans-abris et sans domicile (annexe 3). La FAP au sein de son 26eme rapport annuel a dressé le profil complet des sans-abris. Nous retiendrons que « Les personnes seules représentent 75 % des personnes rencontrées ; 18 % appartiennent à des groupes de cinq personnes ou plus. Près d'un tiers des personnes rencontrées indiquent être à la rue depuis plus de cinq ans, contre 18 % depuis moins de trois mois. 45 % des personnes se disent à la rue depuis leur arrivée à Paris sans avoir pu trouver un logement, 21 % suite à un accident de la vie, 17 % suite à une séparation familiale. Un tiers des personnes disent avoir été hébergées pour la dernière fois il y a plus d'un an (33 %), tandis que 25 % n'ont jamais été hébergées ; 62 % déclarent n'avoir jamais recours au 115 ». Enfin, beaucoup d'autres difficultés s'ajoutent à l'absence de logements pour les sans-abris et sans domicile. Il s'agit ici de la domiciliation, qui vise à permettre aux personnes concernées de bénéficier d'une adresse administrative et postale. Malgré le fait que ce droit est inscrit dans la loi (et doit être assuré par les centres communaux d'action sociale), en pratique il n'est pas toujours respecté¹⁹. La FAP indique que 41% des personnes interrogées lors de la Nuit de la Solidarité Parisienne 2018 n'étaient pas domiciliées. Aussi, les individus vivant dans des camps (avec les caractéristiques précédemment évoquées) et les sans domiciles sont exposés aux maux de nos sociétés, à savoir l'insécurité (délinquance, agression physique et sexuelle, vol, prostitution, harcèlement, etc), en plus d'un rejet de la société dans les grandes agglomérations (équipement anti sans-abris) ou de l'indifférence de la population²⁰, et d'importantes conséquences sanitaires que nous traiterons plus tard.

b.2) Les difficultés d'accès au logement

Les difficultés d'accès au logement sont nombreuses. Elles peuvent concerner l'ensemble des individus comme de plus petites populations caractérisée. Premièrement, le prix des loyers et l'explosion du prix de l'immobilier en France

¹⁹Journée francilienne de la domiciliation « *Une adresse pour exister. Faire de la domiciliation un service public efficient* », 2018.

²⁰ Bénédicte Mordier, « Introduction de cadrage. Les sans-domiciles en France : caractéristiques et principales évolutions entre 2001 et 2012 », *Économie et statistiques* p. 488-489, 2016.

évoqués précédemment qui constituent une des caractéristiques de la crise du logement, sont une barrière pour tous ceux souhaitant accéder à un nouveau logement. Car la crise du logement (mais elle n'est pas la seule raison) et les difficultés d'accès au logement sont étroitement liés, voir aurait un effet de causalité. Par exemple, selon l'Enquête Nationale Logement, en 2006 les accédants la propriété se devaient de dépenser en moyenne l'équivalent de 4 ans et 5 mois de revenus. Entre 2010 et 2013, ces derniers devaient alors dépenser l'équivalent de 5 années de revenus, soit 288 000 euros pour un appartement et 359 100 euros pour une maison.

Aussi, le Commissariat Général à l'Égalité des Territoires a réalisé une cartographie qui démontre une estimation du nombre d'année de revenus nécessaire à un ménage de trois personnes constitué de deux adultes et 1 enfant pour devenir propriétaire d'un T3 de 65 mètres carré. On y remarque très rapidement que la majorité de la métropole du Grand Paris nécessite 20 années de revenus, tandis que le reste de l'île de France requiert plus de 15 ans de revenus.

Figure 4 : Carte de l'estimation du nombre d'année de revenus nécessaire à un ménage pour devenir propriétaire

Source : Commissariat Général à l'Égalité des Territoires

Passons maintenant aux populations qui, par rapport à l'ensemble des individus, font face à plus de difficulté d'accès aux logements. Premièrement, il s'avère que les jeunes (18-30 ans), déjà touché par les nombreuses difficultés liées à l'emploi le sont aussi quant à l'accès au logement²¹. Les jeunes en difficulté, dont le taux de chômage s'élevait à près de 20% en 2019 connaissent plusieurs maux. Ils ont non seulement du mal à réunir les garanties financières que suggèrent une location dans le parc privé, disposent de peu d'arguments face aux banques quant à l'obtention d'un crédit visant à l'achat d'un bien immobilier, et ne répondent pas toujours aux critères de priorité pour les bailleurs sociaux. De plus, ces difficultés d'accès au logement pour ces jeunes au chômage peuvent même constituer un obstacle à la mobilité vers des villes plus attractives en termes de nombre d'emplois mais dont les loyers sont également plus élevés. Guillaume de Calignon, journaliste pour le Journal les Echos, précise au détour d'un article sur le mal-logement : « Alors que le marché du travail exige flexibilité et rapidité d'adaptation, celui de l'immobilier est désespérément rigide »²².

Les étudiants et les jeunes diplômés sont aussi de plus en plus dépendants de leurs parents quant au financement de leur logement, ou au moins en tant que garant. Car en France, dans le parc locatif privé les propriétaires peuvent vite se retrouver dans des situations très compliqués lorsqu'ils se retrouvent face à des locataires qui ont des impayés de loyers (idem pour les squats des résidences secondaires). Ainsi les propriétaires sont très vigilants quant aux profils de leurs futurs locataires et tentent de maximiser les garanties financières, afin de ne pas se retrouver dans une situation où il est très difficile de sortir. Dans certains cas, le propriétaire doit honorer l'obligation de relogement de son locataire qui a juridiquement été décidé. C'est pour cela que beaucoup de propriétaires font figurer parmi les conditions pour candidater à un logement, que les étudiants ne sont pas acceptés et que seuls les actifs en CDI ont des chances d'accéder à un logement. Précisons que s'il existe des exigences au vue ressources régulières et pérennes (que doivent assurer les locataires), de la part des

²¹ « Le logement et les jeunes : portrait, état des lieux de leurs difficultés liées au logement et de leurs attentes », URL : [Le logement et les jeunes - difficultés rencontrées et attentes \(vilogia.fr\)](https://vilogia.fr/le-logement-et-les-jeunes-difficultes-rencontrées-et-attentes)

²² Guillaume de Calignon, Les Echos, « Immobilier : les difficultés d'accès au logement, un facteur trop souvent ignoré du chômage » , URL : [Immobilier : les difficultés d'accès au logement, un facteur trop souvent ignoré du chômage | Les Echos](https://lesechos.fr/immobilier-les-difficultés-d'accès-au-logement-un-facteur-trop-souvent-ignoré-du-chômage)

propriétaires, cela ne concerne pas seulement les jeunes (même s'ils semblent être plus touchés).

Aussi, les Personnes à Mobilité Réduites (PMR) et d'autres personnes en situation d'handicap éprouvent des difficultés pour accéder à un logement²³. Selon l'Enquête Nationale Logement de 2013, ce serait plus de 130 000 ménages français comportant au moins 1 personnes en situation de handicap (uniquement physique, ne prend pas en compte les handicaps mentaux, sensoriel ou psychique) qui font face à ces difficultés d'accès. Selon l'Observatoire des Inégalités, il y aurait aujourd'hui 1,2 millions de personnes en France qui font face à des difficultés d'accès à leurs logements. Car ici, il y a deux phénomènes qui ressortent. Le premier est que certains individus présentant un handicap ont des difficultés à obtenir un logement, ce qui sous-entend un logement adapté à leur handicap. Aussi, il y a le fait que d'autres individus en situation de handicap, ont un logement mais ont également des difficultés liées à celui-ci, à savoir des difficultés pour y entrer du fait de l'absence d'équipement spécifique (ce qui commence dès la rue parfois, impossibilité de garer son véhicule, absence de rampe pour fauteuil, ascenseur non adapté, etc) et d'autre part au sein même de celui car le logement en question ne répond pas aux contraintes imposé par un handicap (comme un passage de porte trop étroit, une marche haute ou du mobilier placé trop haut, etc). Il y est précisé au sein de l'Enquête Nationale Logement qu' « En France, seulement 6% du parc de logement est accessible aux personnes en situation de handicap ».

Rappelons que les personnes en situation de handicap éprouvent en dehors de celles liées à leur logement, beaucoup d'autres difficultés liées à leur handicap au quotidien. Ce qui a pour effet de leur rappeler qu'ils vivent dans une société où peu de choses sont prévues pour ces personnes et qu'ils sont souvent amenés à avoir besoin de l'aide d'un tiers tandis qu'ils se battent au quotidien pour augmenter leurs indépendance. Et si pour nous certaines tâches du quotidien peuvent sembler anodines, elles demandent à ces personnes un niveau d'adaptation et d'anticipation que nous ne soupçonnons même pas, ce qui est générateur de stress et d'efforts hors du commun. Un logement inadapté pour une personne en situation de handicap est non seulement

²³ Observatoire des Inégalités, « Handicap et logement », URL : [Handicap et logement \(inegalites.fr\)](http://inegalites.fr)

pas un espace de vie confortable mais peut surtout parfois représenter un potentiel danger pour son occupant. Si heureusement, ces personnes bénéficient d'un statut prioritaire parmi les critères d'attribution d'un logement social, elles manquent souvent de moyens pour adapter un logement. Le parc locatif social manque de logements adaptés aux normes PMR.²⁴ Lorsqu'elles sont locataire dans le parc privé ou social, elles n'en ont parfois simplement pas le droit. S'il existe des aides financières pour permettre une adaptation, elles nécessitent de lourdes démarches et peuvent prendre du temps. Concernant le Droit Au Logement Opposable (DALO)²⁵, procédure qui vise à obtenir un logement d'urgence, Christophe Robert (président de la FAP) précise à l'occasion d'une tribune dans un journal français que les personnes en situation de handicap vivant dans un logement non adapté ne sont ici pas reconnu comme prioritaire. Ils doivent cumuler d'autres critères (occuper un logement sur-occupé ou vivre dans un logement indécents) pour espérer obtenir une proposition. La seule solution qui apparait semble parfois être un déménagement, avec toutes les difficultés que cela implique.

Enfin, il existe des discriminations à la location d'un logement²⁶. Si les propriétaires ont le parfaitement le droit de choisir un locataire parmi les candidatures qui lui sont présentées, ils ne peuvent le faire selon des critères jugés discriminant comme l'origine ethnique du candidat, son apparence physique, son âge, son sexe, son orientation sexuelle, son lieux de vie actuel, et d'autres. Il est à noter que le candidat discriminé est en droit de porter plainte contre le propriétaire si les discriminations sont avérées. Dans les faits, certains critères discriminatoires sont plus « présents » que d'autres. A vrai dire, ils ne sont que dans de très rares cas explicitement cités. Il s'avèrerait, que certains propriétaires formuleraient leurs discriminantes exigences auprès des agences de location dont ils laissent le soin de louer leur bien. Le dernier exemple de flagrant délit en date est celui de l'affaire « Laforet » (agence immobilière). En 2016, une annonce immobilière partagée par l'agence choque l'opinion publique et fait figurer sur la fiche technique d'un appartement à louer situé à Levallois-Perret des critères

²⁴ Paul Molac, « *Handicap et difficulté d'accès au logement* », 2019, URL : [Handicap et difficulté d'accès au logement – Paul Molac](#)

²⁵ [Qu'est-ce que le dispositif DALO ? | Action Logement](#)

²⁶ Enquête SOS Racisme, « *Discriminations raciales au logement, ça suffit !* », 2019

racistes²⁷. Un internaute postait une photo de l'annonce sur le réseau social Twitter dans laquelle on pouvait y lire « *nationalité française obligatoire, pas de Noir, immeuble avec des policiers uniquement* ». Suite à cela, il y eu une forte mobilisation de la part d'acteurs anti-discrimination qui ont, sans coordination déposé une plainte, tels que la Licra, SOS Racisme, la Maison des potes et le Conseil Représentatif des Associations Noires (CRAN).

« En 2019, SOS Racisme, en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre et la Région Île-de-France, a réalisé plusieurs *testing* sur l'ampleur des discriminations liées à l'origine réelle ou supposée en Île-de-France dans l'accès au logement des jeunes. Il en résulte des constats particulièrement inquiétants : les chances d'obtenir un logement locatif privé sont près de 40 % plus faibles pour un jeune actif ou un étudiant d'origine ultra-marine ou subsaharienne. La discrimination est particulièrement importante sur les plateformes de mise en relation entre particuliers, mais les agences ne sont pas en reste : plus d'une sur quatre accepte de faire une sélection sur des critères discriminatoires lorsque cela est demandé par le propriétaire. Enfin, des discriminations ont pu être constatées dans des mairies franciliennes en raison de l'origine et du lieu de résidence lors de la demande d'information sur une demande de logement social »

Extrait 26 ème rapport de la Fondation Abbé Pierre

b.3) Les mauvaises conditions d'habitat

Différentes mesures entrent en compte au sein des mauvaises conditions de l'habitat. Elles peuvent comprendre à la fois des situations d'inconfort, jusqu'à des situations d'habitat indigne. D'abord, selon la Fondation Abbé Pierre, « la part des ménages estimant que leurs conditions de logement sont insuffisantes ou très insuffisantes a régressé (de 15% en 1973 à 6% en 2012) ». A l'inverse la part des ménages s'estimant satisfait ou très satisfait de leurs conditions de logements a largement augmenté depuis 1950. Mais ce n'est pas pour autant que le mal-logement a disparu, car il existe encore aujourd'hui de nombreux ménages qui vivent des formes plus ou moins graves de mal-logement. Premièrement, nous pouvons aborder la notion de confort sanitaire.

²⁷ URL : [Laforêt : une annonce immobilière accusée de racisme \(rtl.fr\)](https://www.rtl.fr/laforêt/une-annonce-immobilière-accusée-de-racisme-1017101000)

Car si là aussi la situation a bien évolué depuis le milieu de siècle dernier, il y aurait toujours sur le territoire français 204 000 ménages privé de ce que l'on appelle « confort sanitaire de base » (source FAP à mettre en bas de page). Selon les premiers résultats de l'Enquête Nationale Logement de 2013, 173 000 ménages ne disposent aujourd'hui pas de WC intérieurs et 117 000 n'ont pas de baignoire ou de douche.

« Au-delà de l'inconfort sanitaire, on peut estimer que 2 090 000 personnes vivent dans des logements privés de confort, dans la mesure où elles ne disposent pas du confort sanitaire de base, n'ont pas de chauffage central ou de coin cuisine, ou parce que la façade de leur logement est très dégradée, avec des fissures profondes. Ces critères sont des indices laissant supposer que d'autres problèmes peuvent affecter ces logements, notamment lorsqu'ils sont petits, anciens ou dégradés : humidité, moisissures, mauvaise isolation, installation électrique dangereuse, infiltrations d'eau... »

Extrait 26^{ème} rapport de la Fondation Abbé Pierre

Les conditions que doivent satisfaire un logement sont précisées par le décret du 30 janvier 2002 (relatif à la loi SRU de 2000)²⁸. Il y est inscrit les normes minimales qu'un logement doit réunir pour garantir la santé et le confort de ses occupants. Ainsi que d'autres éléments tels que les équipements dont il doit disposer selon la surface habitable, la de qualité du bâti, les méthodes d'isolation, d'installation électrique ou encore de chauffage, etc. Ainsi, parmi tous les différents défauts de confort des logements recensés par l'Enquête Nationale Logement de 2 000, certains sont considérés comme « graves ». Selon l'INSEE, en 2013, 78% des logements en France ne présentaient aucun défauts, tandis que 3,4% des logements comptaient au moins 2 défauts graves ou plus. Concernant les logements construits avant 1949, la part de ces derniers présentant au moins 2 défauts grave s'élevait (en 2013) à plus de 6%²⁹.

²⁸ « La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, appelée Loi SRU, est un texte complexe qui modifie en profondeur le droit de l'urbanisme et du logement en France. L'article 55 de cette loi impose à certaines communes de disposer d'un nombre minimum de logements sociaux. », [Loi Solidarité et renouvellement urbain \(SRU\) | Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales \(cohesion-territoires.gouv.fr\)](#)

²⁹ Séverine Arnault, Laure Crusson, Nathalie Donzeau, Catherine Rougerie, « *Les conditions de logement fin 2013. Premiers résultats de l'enquête Logement* », 2015

Ceci prouve que potentiellement, les logements anciens semblent d'avantage présenter des défauts graves. Selon le rapport de l'INSEE intitulé « Les conditions de logements en France » daté de 2017, ce sont les petits logements qui présenteraient majoritairement des défauts de confort graves, dont les occupants sont le plus souvent des locataires du parc privé. Malgré cela, près de 43% des personnes interrogées vivant dans un logement comptant au moins 2 défauts de confort se disent satisfait ou très satisfait de leurs conditions de logements. Car comme le précise l'INSEE : « l'appréciation de leurs logements ne se limite pas au constat matériel ». Mais d'autres critères entrent en compte, tel que l'environnement du quartier ou encore le cout d'usage du logement.

D'autres formes plus graves relèvent de l'habitat indigne, indécent, précaire ou péril. Premièrement ces différents termes présentent certaines nuances et sont définis juridiquement :

- Habitat indigne : Constituent un habitat indigne les locaux utilisés aux fins d'habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé ». (loi MOLLE 2009)
- Insalubrité : le *Code de la santé* publique définit comme insalubre « tout logement, immeuble bâti ou non, vacant ou non, groupe d'immeubles ou îlot constituant soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins » (art. L.1331-26 du Code de la Santé Publique).
- Péril : le *Code de la construction et de l'habitation* considère en « péril » les « bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique » (article L.511-1).

- Décence : la décence d'un logement s'évalue selon le respect de caractéristiques de confort, d'équipement, de salubrité et de sécurité. Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 du 9 mars 2017 ajoute à ces caractéristiques des critères relatifs aux performances énergétiques du logement (étanchéité des fenêtres, bon état des dispositifs de ventilation...) en vue de la location.

Ces différentes définitions sont regroupés au sein du rapport de la Fondation Abbé Pierre qui précise que : « les définitions de l'insalubrité et du péril sont des notions administratives, qui permettent à l'administration de désigner les logements présentant un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. La notion de décence est utilisée quant à elle dans les rapports locatifs, entre bailleurs et locataires, pour définir les caractéristiques du logement qui doivent être respectées dans le cadre d'une location. ». Selon l'indicateur du Parc Privé Potentiellement Indigne³⁰ (PPPI, que nous utiliserons plus tard), le nombre de logements insalubre serait de 600 000 en France. L'habitat indigne peut entraîner des conséquences dramatiques. Le 5 novembre 2018, huit personnes ont trouvé la mort suite à l'effondrement de plusieurs immeubles vétustes du centre-ville de Marseille³¹.

³⁰ URL : [Le parc privé potentiellement indigne \(PPPI\) - DREAL Pays de la Loire \(developpement-durable.gouv.fr\)](http://developpement-durable.gouv.fr)

³¹ URL : [Marseille : dix personnes introuvables après l'effondrement de deux immeubles \(lemonde.fr\)](http://lemonde.fr)

Photo d'illustration, Marseille, 5 novembre 2018

Le phénomène dit de sur-occupation fait partie intégrante des mauvaises conditions de l'habitat. Elle y constitue même une grande part³². Pour jauger dans quelle mesure la sur-occupation est préoccupante, il est nécessaire d'aborder les différentes définitions, qui diffèrent selon les auteurs. D'abord, l'INSEE au travers d'une Note sur le sujet précise qu' « Un logement est sur-occupé quand il lui manque au moins une pièce par rapport à la situation d'occupation "normale" définie ainsi : une pièce de séjour pour le ménage, une pièce pour chaque personne de référence d'une famille ou un couple, une pièce pour les personnes hors famille non célibataires ou les célibataires de 19 ans ou plus. Pour les célibataires de moins de 19 ans, on compte une pièce pour deux enfants s'ils sont de même sexe ou ont moins de 7 ans, sinon, une pièce par enfant. À l'inverse, un logement est sous-occupé quand il dispose d'au moins une pièce supplémentaire par rapport à la norme d'occupation normale ». Cette définition plutôt complexe (qui impose une méthode de calcul différente) contraste avec celle adoptée par plusieurs autres organismes comme le Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou l'Anah : « moins de 9 m² pour une personne seule, 16 m² pour un couple et 9 m² par personne supplémentaire »³³. L'Enquête Nationale Logement de 2013 indique de 2 664 000 ménages français vivent dans un logement

³² Valérie Xandry, « Les logements suroccupés foisonnent en Ile de France », 2021, URL : [Les logements suroccupés foisonnent en Ile-de-France \(msn.com\)](https://www.msn.com/fr/fr/actualites/les-logements-suroccupés-foisonnent-en-ile-de-france)

³³ URL : [La suroccupation du logement en location : definition \(rentila.com\)](https://www.rentila.com/fr/la-suroccupation-du-logement-en-location-definition)

sur-occupé. De nombreux problèmes sont alloués aux logements surpeuplés, notamment ceux occupés par des ménages avec enfants. Les conséquences au quotidien peuvent être très pénalisantes, comme la promiscuité, le manque d'intimité, le bruit etc. On parle de surpeuplement modéré lorsqu'il manque 1 pièce à un logement et de surpeuplement accentué lorsqu'il manque 2 pièces ou plus. Selon la FAP, entre 2006 et 2013 « le nombre de ménages en surpeuplement accentué a crû de 17 % pour atteindre 218 000 (soit 934 000 personnes), tandis que celui des ménages en surpeuplement modéré (hors ménages d'une seule personne) est passé de 1 694 000 à 1 789 000 (+6 %) ».

Figure 5 : Tableau de l'évolution de la sur-occupation en France

	Nombre de logements (en milliers)					Nombre de personnes (en milliers)				
	1992	1996	2002	2006	2013	1992	1996	2002	2006	2013
Surpeuplement accentué (1)	290	210	218	183	218	1411	1027	1037	797	934
Surpeuplement modéré (2)	2 121*	2 211*	2 370	2 170	2 446	4 830*	4 958*	7 933	6 865	7 656
Total résidences principales	22 131	23 286	24 525	26 283	28 060	56 103	57 785	58 592	59 620	63 216

Source : INSEE

Si le phénomène de précarité énergétique ou de confort thermique existe depuis longtemps, sa reconnaissance n'est que récente. La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 définit : « Est en précarité énergétique toute personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat »³⁴. L'Observatoire des inégalités a réalisé une interview de Manuel Domergue, qui est Directeur des études à la Fondation Abbé Pierre³⁵. D'après lui, la précarité énergétique comprend les personnes qui ont froid dans leur logement, ainsi que ceux qui « dépensent trop d'argent pour payer leur chauffage, ce qui implique des privations dans d'autres postes de dépenses ». Manuel Domergue rappelle que les chiffres de l'INSEE démontrent une augmentation de 44%

³⁴ URL : [Guide pratique sur la lutte contre la précarité énergétique | Connaissances des énergies \(connaissancedesenergies.org\)](http://connaissancedesenergies.org)

³⁵ Observatoire des Inégalités, « Le mal-logement expliqué par un expert », URL : [Le mal-logement expliqué par un expert \(inegalites.fr\)](http://inegalites.fr)

du nombre de ménage français qui se privent volontairement de chauffage, par peur de ne pas pouvoir payer toutes leurs factures. Selon le site internet de la région Ile de France, il y aurait 600 000 ménages franciliens concernés. D'après Lucile Mettetal qui travaille pour l'Institut Paris Région, avec qui nous avons également collaboré dans le cadre de notre Observatoire de l'Habitat, la notion de précarité énergétique est en lien avec les ressources des ménages³⁶. Elle est également en lien avec le fait que le parc de logement francilien dans sa majorité n'est pas de très bonne qualité thermique, les ¾ sont en classe D,E,F ou G. La France accusait un certain retard quant au diagnostic de ce phénomène, nous nous sommes donc inspirés des Anglais et de leurs approches statistiques pour les reproduire sur nos territoires. Lucile Mettetal explique qu'il existe 2 approches pour jauger le phénomène, la première étant de mesurer le taux d'effort énergétique (correspond à la part des dépenses totales d'énergie dans le logement sur le revenu disponible du ménage). Nous nous sommes aperçu que le seuil à partir duquel on considère un ménage en situation de précarité énergétique diffère selon les sources, mais il varie entre 7 et 10% des revenus d'un ménage. Certains acteurs ont adapté ce seuil en fonction du territoire étudié, l'IPR a donc fixé ce seuil à 10% concernant l'ile de France. Le taux d'effort énergétique est en moyenne de 3,1% en Ile de France, mais il y a en réalité beaucoup de disparité.

Selon l'institut Paris Région, la région héberge 600 000 ménage qui ont un taux d'effort énergétique supérieur à 10% « et appartiennent aux catégories de ménages les plus modestes (trois premiers déciles de revenus) ». Mais il semblerait que cet indicateur ne serait pas suffisant pour mesurer la précarité énergétique. Par exemple certains ménages qui sont concernés par le phénomène ont pourtant des petites factures d'énergie. La solution à cette limite est selon l'IPR de se rapporter au nombre de personnes ayant déclaré avoir froid dans leur logement, au travers de l'Enquête Nationale Logement de 2013. En affinant les catégories, l'institut annonce 700 000 ménages franciliens, dont 300 000 ménages modestes.

³⁶ Interview de Métettal Lucile, URL ; [Plus de 600.000 ménages franciliens touchés par la précarité énergétique | Région Île-de-France \(iledefrance.fr\)](http://iledefrance.fr)

Enfin, il existe d'autres formes qui s'apparentent à des mauvaises qualités d'habitat. C'est par exemple le cas de la qualité de l'air à l'intérieur du logement³⁷, l'environnement immédiat et l'exposition au bruit, différentes nuisances etc.

c) Les territoires concernés

Comme nous venons de le voir, il existe plusieurs dimensions liées au mal-logement, et ces différentes dimensions regroupent souvent plusieurs phénomènes. Le mal-logement est donc constitué soit de microphénomènes soit composé de dimensions très particulières. Ainsi il n'est naturellement pas possible de localiser de manière unique le « mal-logement » et de l'allouer à un territoire précis tant ces formes sont nombreuses et complexes. Autrement dit, cela dépend de quel mal-logement parle-t-on. Nous pensons qu'il est possible et pertinent de localiser les formes les plus sévères du mal-logement. Car concernant les formes les moins graves, elles sont observables presque partout. Par exemple, les jeunes en difficulté, les personnes en situation de handicap ainsi que les personnes présentant des critères discriminants, peuvent être présents sur tous les territoires. Plus en Ile de France qu'ailleurs certes, puisque que la région a la particularité de décupler les maux de notre société du fait de sa taille et sa démographie. Mais pas plus au sein d'un de ses départements qu'ailleurs, si l'on ne prend pas en compte la démographie de celui-ci.

Cependant, concernant les formes de mal logement liées à la sur-occupation ou la précarité énergétique par exemple, nous savons que ces zones sont depuis longtemps identifiées. Nous commençons par traiter des espaces dont il était à l'origine question lors de l'apparition de la notion de mal-logement. Car nous verrons que l'identification de nouvelles formes de mal-logement ainsi que les zones sur lesquelles elles sévissent (comme dans le milieu rural) a évolué au fil du temps. A l'origine (années 50), lorsque l'on traitait du mal-logement, il était principalement question des zones que l'on pourrait qualifier de défavorisées ou reculées (géographiquement parlant). Ces territoires qui connaissent une concentration de ménages à bas revenu couplé à une forte

³⁷ Association Qualitel, « *La qualité de l'air intérieur des logements* », 2020, URL : [La qualité de l'air intérieur des logements - Association Qualitel](#)

démographie et dont les logements sont vieux (donc plus enclins à être vétustes). Il est ici question des Quartiers Politiques de la Ville³⁸ (QPV). Suite aux importantes constructions de logements (sociaux) qui se sont opérés lors de la 2^{ème} moitié de 20^{ème} siècles précédemment évoqués, les politiques urbaines ont souhaité établir un brassage des populations afin d'obtenir une certaine mixité sociale³⁹, en y logeant des populations de différentes catégories socio-professionnelle. Aujourd'hui, on s'est aperçu ces zones ne présentent que très peu de mixité sociale⁴⁰, sont en réalité peuplés par une majorité d'ouvriers à revenus modestes (principalement issue des différentes vagues d'immigration), qui vivent dans ce que l'on a appelé « les grands ensembles »⁴¹. On parle de paupérisation de ces espaces, quelques peu abandonnés par certains bailleurs qui ne remplissent plus leurs obligations. Concrètement, sans descendre à l'échelle des quartiers puisque beaucoup d'entre eux ont été rénovés dans le cadre du NPNRU⁴², nous pouvons citer ces villes franciliennes qui témoignent de ces phénomènes comme Argenteuil, Saint-Denis, Sarcelles, Nanterre, La Courneuve, Aubervilliers, etc. Ensuite, les analyses du phénomène ont démontré de nouvelles formes de mal-logement qui s'étaient sur d'autres territoires. Dans les années 60-70, on pensait seulement au mal-logement urbain (plus visibles), sans prendre en compte le mal-logement qui s'opérait dans les nombreux espaces ruraux que compte l'île de France. Depuis des méthodes et des outils ont été mis en place pour localiser le mal-logement. C'est notamment le cas pour la dimension de l'habitat indigne par exemple, qui est aujourd'hui identifié et mesuré à l'aide d'un indicateur qu'est le PPPI (Parc Privé

³⁸ « La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité envers les quartiers les plus défavorisés. Elle vise à restaurer l'égalité républicaine et à améliorer les conditions de vie des habitants en mobilisant toutes les politiques publiques. », URL : [Quartiers de la politique de la ville | Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales \(cohesion-territoires.gouv.fr\)](http://cohesion-territoires.gouv.fr)

³⁹ Choukri Ben Ayed, « *La mixité sociale dans les politiques urbaines et scolaires : doxa étatique ou objet sociologique ?* », 2015, p. 67-79

⁴⁰ Renaud Epstein, « *Le concept de mixité sociale appliqué aux politiques urbaines* », 2004, p. 21-39

⁴¹ URL : [Les grands ensembles \(culture.gouv.fr\)](http://culture.gouv.fr)

⁴² « Coordonnée par l'Agence nationale pour le renouvellement urbain (ANRU), le renouvellement urbain dans les quartiers de la politique de la ville (QPV) se traduit par le déploiement d'un ensemble d'opérations destinées à améliorer l'habitat, promouvoir la mixité sociale, désenclaver les quartiers et stimuler le développement économique grâce à des opérations de destruction-reconstruction, de réhabilitation et de relogement des habitants. », URL : [Le renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires | Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales \(cohesion-territoires.gouv.fr\)](http://cohesion-territoires.gouv.fr)

Potentiellement Indigne). Nous tenterons donc en 2eme partie de ce mémoire d'utiliser un indicateur qui sert à localiser l'habitat indigne : le PPPI en fonction des données recueillies. En se basant sur cet indicateur (données 2013), l'IPR dresse un tableau de l'habitat indigne selon les départements franciliens qui présentent de nombreuses disparités, en se basant sur les expertises de la DRIHL et de l'ARS. En voici un résumé :

- La Seine Saint Denis : qui est un des départements le plus touché par l'habitat indigne et insalubre au niveau national. Il regroupe à la fois les problématiques liées « au parc ancien dégradé, copropriétés plus récentes en difficulté, habitat précaire, locaux impropres à l'habitation, division abusive de pavillons de banlieue ». Les communes les plus touchés sont au Nord-Ouest du département. A Aubervilliers, Saint-Denis ou Saint-Ouen, le taux de PPPI atteint 20%. Les logements indignes se retrouvent principalement dans le parc collectif, très ancien (avant 1949), occupé par des locataires majoritairement. Même si beaucoup de propriété sont touchés : « Les propriétaires représentent ainsi près de 25 % des occupants du PPPI de ce département ». Les récentes évolutions démontrent une inquiétante croissance des lieux d'habitat qui ne sont à l'origine pas prévu pour cela (entrepôt, commerces, etc). Ce qui serait le résultat de marchands de sommeil peu scrupuleux à la recherche de profit. Beaucoup de migrants y dorment temporairement. Le département a vu une augmentation des propriétaires particuliers, qui de manière illégale louent une pièce de leur logement (phénomène très diffus au sein des communes du 93). Enfin, la coexistence d'un parc ancien très dégradé et une très forte démographie a des conséquences sanitaires sur les habitants (important taux de saturnisme et de plombémies).
- Le Val d'Oise : compte 12 400 résidences privées potentiellement indignes, soit 3,6%. Le département est « fortement concerné » par le phénomène, qui ne baisse pas. Il y a un fort contraste entre le Nord du département plus rural, et le Sud très urbanisé. Au Nord, certaines communes ont un taux de PPPI supérieur à 10% en raison d'un parc de logement très ancien, comme Saint-Clair sur Epte ou Nerville la Foret. On observe également, dans les communes rurales les moins denses une forme d'habitat précaire : cabanisation, caravanes, mobil

homes etc. Mais l'habitat précaire est plus concentré dans le sud du département (Sarcelles, Argenteuil, Bezons, Villiers le Bel, etc).

- La Seine et Marne : est le département qui semble être le moins impacté par l'habitat indigne. Les 2,3 % de résidences principales privées indigne sont majoritairement regroupées dans les grandes villes de Melun, Meaux et Fontainebleau « dont les centres urbains et anciens peuvent contenir des poches d'insalubrité ». Mais cela s'opère également dans les territoires ruraux, où plus de la moitié des logements potentiellement indigne du département sont des maisons individuelles. D'anciens locaux agricoles ou châteaux peuvent être occupés sans répondre aux normes de confort d'un logement en Seine et Marne.
- Le Val de Marne : recouvre des réalités très disparates au sein de son département. D'abord, le taux de PPPI des résidences principales privées est de 4,2%, soit 17 000 logements. L'IPR précise que « les communes du nord de l'ex CA-Val de Bièvre, limitrophes de Paris, celles de l'ex CA Seine-Amont et les communes du sud-ouest du département (Villeneuve-Saint-Georges, Villeneuve-le- Roi) connaissent des niveaux de PPPI nettement supérieurs à la moyenne départementale ». Ivry sur- Seine et Villeneuve-Saint-Georges sont les deux communes les plus touchées (16% et 17% de PPPI). D'autant plus que part du PPPI en « noyau dur » est importante dans le département. Il s'avère que l'habitat indigne dans le département résulte principalement d'un parc très ancien composé de bourg-ruraux, qui connaissent un bâti vétuste. 90% des logements potentiellement indignes ont été construits avant 1949.
- Les Hauts-de-Seine : dont 3,5% du parc est potentiellement indigne. Le phénomène y est moins marqué qu'ailleurs, mais là aussi on observe de fortes disparités à l'échelle infra-départementale. Et là aussi, cela est dû à un parc très ancien. C'est le Nord du département qui est le plus touchés, notamment les communes de Colombes, Gennevilliers ou encore Clichy (environ 10% de PPPI). Près de 20% des logements potentiellement indignes sont en situation de sur-occupation. Dans certaines communes, la sur-occupation est un

phénomène isolé et ne se voit pas de l'extérieur. Le département présente un marché constitué de logement dont les prix sont élevés, que ce soit en location ou à l'achat.

- Les Yvelines : qui comptent moins de 6 000 logements potentiellement indignes, soit 1,3% de son parc. Aucune commune n'a plus de 5% de son parc privé concerné. Les communes les plus concernées sont celle situées au Nord Est du département, proche de la petite couronne. Elles sont densément urbanisées, comme Sartrouville et Houilles. Mais le département comprend une grande diversité de formes d'habitat indigne, dont les critères échappent parfois à la mesure du PPPI. C'est par exemple le cas pour Mantes la Jolie ou Trappes, qui concentrent des lieux d'habitat informel qui ne sont pas prévus pour. Enfin, il existe des formes d'habitat indigne rural, constitué de « passoires thermiques ».
- L'Essonne : Seulement 1% du parc total privé potentiellement indigne en 2013. Comparé aux autres départements, la problématique est plus marginale. Même si encore une fois, le département de par sa taille, comprend des disparités intérieures. Si ce sont principalement les communes du Nord qui comptent chacune environ 150 logements potentiellement indigne comme Etampes, Corbeil Essonne ou encore Athis-Mons, le volume par rapport au total des stocks restent faible. D'autre part, près de la moitié des logements potentiellement indignes sont des maisons individuelles, car le département concède une importante part d'espace rural. L'habitat indigne se développe aussi au sein de copropriété récentes (années 80), le département compte une grande part de ce type d'hébergement.
- Paris : est dans l'absolue le département qui compte le plus de logements privés potentiellement indigne, soit près de 61 000 ou 40% du PPPI de la région en 2013. Ce qui représente 6,5% du stock parisien. Autre chiffre, 16% du PPPI parisien est compris dans le « noyau dur » du PPPI (9 500 logements). L'IPR précise que ces chiffres sont à nuancer car Paris compte un bâti très ancien où 70% du parc privé a été construit avant 1949. Les quartiers du Nord-Est de Paris comme les 10^e, 11^e, 18^e, 19^e et 20^e arrondissements sont particulièrement

touchés et relèvent de 60% du PPPI parisien. Cela concerne exclusivement les copropriétés occupées par des locataires. La faible superficie des logements est typique des territoires, 20% des logements font moins de 15 mètres carré. On parle ici beaucoup de sur-occupation des logements. De plus, du fait de son bâti très ancien, Paris compte un nombre de cas de saturnisme bien plus élevé que ses départements voisins. Même si, entre 2009 et 2013, le taux de PPPI a reculé de 10 points suite aux traitements massifs des immeubles et logements.

Précisons qu'il a récemment été démontré que l'apparition de copropriétés⁴³ dégradées compliquait le repérage des espaces frappés par le mal-logement, tant leurs apparitions sur les territoires sont imprévisibles. Leurs apparitions obligent à une adaptation permanente des outils de mesure qui servent à localiser le mal logement.

2) Être mal-logé-e : l'épreuve des inégalités

a) Pauvreté et mal-logement

Comme nous avons pu l'évoquer précédemment, il semble y avoir un lien entre la pauvreté et le mal-logement. Des études telle que celle de l'Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale (ONPES) ont démontré que les ménages à bas revenu sont surreprésenté parmi les ménages mal-logés. Nous avons conscience que cette information n'est pas une révélation. Le but ici n'est pas de dire seulement que les ménages pauvres sont ceux qui majoritairement se retrouvent dans des logements sur-occupés ou en situation de précarité énergétique, car ils n'ont pas les moyens d'accéder à un logement plus grand ou d'investir dans des travaux de rénovation. Mais également de comprendre comment cette inégalité s'opère dans notre société ou encore de s'intéresser aux différents profils des ménages à bas revenus. De plus tous les ménages à bas revenus ne connaissent pas les mêmes difficultés de logement et surtout, il y a une diversité de ménages à bas revenus. De plus, parmi les ménages à bas revenus, certains profils peuvent s'avérer particulièrement concernés, par rapport

⁴³ Fondation Abbé Pierre, « *Les ménages en difficulté dans l'ombre des copropriétés fragilisées* », Rapport sur L'État du mal-logement en France, 2014.

à la moyenne des ménages à bas revenus. Ces derniers peuvent être des familles monoparentales, des étrangers ou encore des personnes âgées. Nous observons par exemple à travers le tableau ci-dessous produit par l'ONPES, que les personnes isolées de moins de 65 ans représente 25% des ménages à bas revenus : (voir aussi Conditions de logement des ménages à bas revenus selon leur profil en annexe 4)

Figure 6 : Tableau de la part des profils des ménages à bas revenus

Profils des ménages	Catégories de niveau de vie		
	Ménages à bas revenus	Ménages aux ressources modestes	Ménages plus aisés
Personnes isolées de moins de 65 ans	25	18	18
Familles monoparentales	18	8	4
Étrangers	14	5	3
Ménages de moins de 30 ans	13	9	6
Couples avec trois enfants ou plus	9	7	4
Couples ni en emploi ni à la retraite	6	1	0

Source : ONPES, INSEE, Enquête Logement 2013, France

Concernant la reproduction de cette inégalité au sein de notre société, Jean Cavailhès affirme que les inégalités de logement se reproduisent à travers les générations⁴⁴. Concrètement, le mal-logement peut contribuer à l'échec scolaire et indirectement augmenter les chances d'un enfant d'être pauvre à l'âge adulte, comme le prouve cet extrait du rapport « Mal-logement, mal-logés » de l'ONPES en 2018 : « Plusieurs études ont montré que des conditions de logement dégradées pouvaient avoir des répercussions sur le développement cognitif et intellectuel de l'enfant. Déficit de concentration, difficultés dans l'apprentissage de la lecture et la réalisation des devoirs, capacité de mémorisation limitée et absentéisme sont autant d'effets négatifs

⁴⁴ Jean Cavailhès, « Ménages pauvres : du mal-logement » au mal-habitat », 2018, URL : [Ménages pauvres : du « mal-logement » au « mal-habitat » | Politique du logement.com](http://Ménages-pauvres-du-mal-logement-au-mal-habitat-Politique-du-logement.com)

induits par le surpeuplement et l'exposition au bruit qui risquent de compromettre la réussite scolaire des enfants qui y sont confrontés ». Un enfant vivant dans des conditions de logement difficiles à aussi plus de chances d'être en retard scolaire, ce qui contribue à un potentiel échec scolaire. Rappelons que si la notion de pauvreté a toujours existé, ses critères ont évolué. Aujourd'hui, le mal-logement est un de ses critères. « En effet, la pauvreté est avant tout une réalité de privations, de difficultés de tous ordres, d'exclusion, souvent de solitude. Être mal-logé s'ajoute à cette marginalisation et participe au maintien dans une spirale de difficultés ».⁴⁵

b) Inégalités de genre dans le mal-logement

On pourrait penser que le mal-logement n'a pas grand-chose à voir avec le sexe ou l'âge des individus qui en souffrent. Et pourtant certaines études telle que celle de Nicolas Bernard intitulé « femmes, précarité et mal-logement : un lien fatal à dénouer » qui démontre que la problématique du mal-logement est profondément sexuée⁴⁶. Selon Nicolas Bernard, les femmes subissent plus que les hommes la crise du logement, en partie car elles sont plus exposées à la précarité matérielle. D'abord la pauvreté semble toucher d'avantage les femmes « qui connaissent un risque de pauvreté 15 % plus important que pour leurs alter ego masculins, cet écart atteignant même 36 % en ce qui concerne la tranche d'âge 50 à 64 ans ». Le statut de femme seule avec enfants est très fréquemment associé à une instabilité financière⁴⁷. Cela peut s'expliquer par différents critères. D'abord, l'écart salarial. En France, il semblerait qu'à qualification égale une femme percevrait un salaire de 5 à 30% moins élevé⁴⁸ (selon les corps de métier) que les hommes. Aussi, nous savons qu'aujourd'hui près d'1 ménage sur 5 n'est constitué que d'un seul parent, on parle alors de familles monoparentale. Nous savons aussi que ce parent est très souvent une femme, soit

⁴⁵ URL : [Etudes Héraultaises » Pauvreté et mal-logement : Regards sur quatre villes témoins en Bas-Languedoc \(etudesheraultaises.fr\)](http://etudesheraultaises.fr/Pauvreté-et-mal-logement-Regards-sur-quatre-villes-témoins-en-Bas-Languedoc)

⁴⁶ Nicolas Bernard, « Femmes, précarité et mal-logement : un lien fatal à dénouer », 2007, p. 5-36

⁴⁷ Laetitia Challe, Julie Le Gallo, Yannick l'Horty, Loic Du Parquet, Pascale Petit. « Parent isolé recherche appartement : discriminations dans l'accès au logement et configuration familiale à Paris », 2019.

⁴⁸ URL : [Les inégalités de salaires entre les femmes et les hommes : état des lieux \(inegalites.fr\)](http://inegalites.fr)

dans près de 73% des cas. D'autre part, les femmes peuvent connaître des difficultés d'urgence qui sont presque singulières à leurs sexes. Nous faisons référence aux violences conjugales, bien sûr elles ne concernent pas exclusivement les femmes mais ces dernières représentent l'écrasante majorité des victimes. Elles peuvent donc être amenées à fuir le domicile, sans avoir de solution immédiate.

« La gent féminine souffre, on le voit, d'un profond déséquilibre dans l'accès aux richesses. Et cette disparité se révèle d'autant plus cruelle et injuste pour les femmes qu'elles ont à supporter davantage de charges que les hommes, au premier rang desquelles on pointera toutes celles qui sont directement liées à la présence d'enfants (que leurs mères, en cas de séparation, assument souvent seules). »⁴⁹

Rappelons que les inégalités liées à l'âge et le genre dans le mal-logement regroupent également les difficultés d'accès et autres discriminations au logement précédemment décrites.

c) Quelles conséquences sanitaires

Il existe des populations qui sont plus sensibles face au mal-logement et ses conséquences sanitaires⁵⁰. En fonction de leurs caractéristiques, elles sont des personnes à risques. D'abord, les enfants qui passent souvent plus de temps dans le logement que les adultes et qui sont également plus fragiles sur de nombreux points sont plus vulnérables. De plus, leurs comportements exposent les plus jeunes à des risques plus importants que les adultes. Les très jeunes qui passent beaucoup de temps au sol sont plus exposés aux poussières, moisissures et humidité. Le contact main-bouche des jeunes enfants multiplie donc les risques. Par exemple, le plomb largement utilisé aux 20^{ème} siècles en tant qu'additif pour les peintures a été interdit (à différentes dates selon les pays), suite à de très nombreux cas d'intoxication infantile liée à ces peintures. Beaucoup d'enfants ingurgitaient des écailles de peintures au plomb. Aussi, le fait que les enfants ne peuvent pas toujours exprimer leurs besoins et

⁴⁹ Nicolas Bernard, « *Femmes, précarité et mal-logement : un lien fatal à dénouer* », 2007, p. 5-36

⁵⁰ URL / [Mal-logement : quelles conséquences sur la santé ? \(francetvinfo.fr\)](http://francetvinfo.fr)

leur manque d'autonomie les rends particulièrement vulnérable, notamment face au froid.

Les personnes âgées sont également plus vulnérables face au mal-logement. La vieillesse qui induit un affaiblissement du système immunitaire, rend plus vulnérables les concernés face aux agents biologiques et cancérigènes. L'insuffisance respiratoire, qui est fréquente chez les personnes âgées les rendent plus sensibles aux polluants de l'air (mettre source en bas de page). Aussi « Les personnes âgées sont également susceptibles d'être plus touchées par la précarité énergétique car elles passent plus de temps dans leur logement ce qui nécessite de chauffer le logement sur de plus longues périodes », elles sont aussi plus sensibles aux variations de températures et aux températures extrêmes.

Précisons que les personnes atteintes de maladies chroniques (asthme, allergies etc.) et les femmes enceintes sont évidemment qualifiés de population à risque. Tout cela concerne donc les personnes vivant dans un logement à proprement parlé. Car concernant les personnes sans-abris ou encore celles vivants dans des camps insalubres par exemple, ces dernières sont extrêmement exposées à diverses maladies infectieuses, respiratoires, du système digestif, de peau ou encore du foie.

Le mal-logement peut donc avoir de nombreuses conséquences sur la santé physiques des mal-logés, et certaines populations y sont plus sensibles que d'autres. Mais dans l'ensemble on ne parle que très peu des différentes conséquences sur la santé mentale des mal-logés, car cette conséquence est beaucoup moins visible. Premièrement les mal-logés et encore plus les personnes sans « chez soi » ont beaucoup plus de chances de développer des addictions ou diverses dépendances (alcool, drogue, jeux, etc.)⁵¹. En plus de cela, ces personnes sans-abri peuvent souffrir de troubles psychiques prononcé, comme la paranoïa, la bipolarité, dépression ou encore les troubles de l'humeur. Plus grave, les troubles psychotiques sont également très fréquents chez les sans-abris tels que la schizophrénie.

⁵¹ URL : [Mal-logement. Des conséquences sur la santé \(ouest-france.fr\)](http://Mal-logement.Des.consequences.sur.la.sante.ouest-france.fr)

d) La Covid et ses effets

A la crise du logement intimement liée à la crise sociale, est venue s'ajouter une crise sanitaire d'une ampleur exceptionnelle. Qu'en est-il est des mal-logés qui semblent subir cette crise de manière plus violente ? La Fondation Abbe Pierre utilise deux expressions. La « *double peine* pour ce qui concerne les personnes sans abri ou mal-logées ; *bombe à retardement* pour les ménages modestes⁵² et, par extension, pour tous les acteurs du secteur « de la rue au logement », de l'urgence et de l'hébergement, du logement social et de l'immobilier ». Il est ici question à la fois des personnes déjà touchés par la précarité et le mal-logement pour qui la situation risque de s'aggraver, et également des ménages modestes qui risquent de tomber dans la précarité et l'exclusion. La FAP affirme, après avoir rencontré les acteurs de 1^{ère} ligne et des personnes mal-logées, qu'avec la crise sanitaire, la crise du logement est devenue plus grave et plus profonde, elle tend à s'exacerber.

Les deux « crises » se conjuguent pour mettre en lumière la gravité du mal-logement et les impasses des politiques censées y répondre ».

Extrait 26^{ème} rapport de la Fondation Abbé Pierre

Le confinement a rendu visible, plus qu'auparavant les personnes sans-logement personnels. D'abord, les sans-abris ont plus que jamais éprouvé des difficultés à satisfaire leurs besoins premiers⁵³. Lors du premier confinement, certains accueils de jour et restaurants sociaux étaient fermés, et la restriction du nombre de maraudes a rendu plus difficile l'accès à la nourriture. L'accès à l'eau également en raison de la fermeture des douches, toilettes publiques et fontaines à eau. Certains sans-abris qui ont témoigné pour la FAP ont fait part d'un paradoxe qui démontre l'oubli des sans-abris lors du 1^{er} confinement. « *Soi-disant il fallait se laver les mains, c'est ce qu'on nous disait partout, mais laissez au moins les fontaines, comment on fait pour se laver les mains quand on n'a pas accès à l'eau ? Tous les parcs étaient fermés, toutes les douches étaient fermées, Rosny 2 était fermé, donc je ne pouvais plus aller aux WC, j'allais faire pipi sur les poteaux comme on dit. Donc ceux qui n'avaient pas accès à*

⁵² URL : [Mal-logement : une crise sanitaire aux conséquences dramatiques, alerte la Fondation Abbé Pierre | Actu](#)

⁵³ URL : Collectif des Associations Unies, « *Les oubliés du confinement* », 2020

l'hygiène, comme moi, on se sentait en danger ». L'isolement accru des sans-abris, le manque d'information et l'arrêt brutal des liens sociaux ont en partie participé à la pénibilité des confinements. De plus, le peur de la contamination à la Covid a engendré une baisse de la solidarité.

Les personnes « en itinérance » ou en habitation mobile elles aussi ont été confrontées à de nouvelles problématiques. Par exemple, certaines communautés nomades ou encore quelques personnes isolées ont rencontré des soucis avec les forces de l'ordre concernant l'endroit auquel ils logeaient lors du 1^{er} confinement et de leurs difficultés à préciser une adresse fixe ainsi que l'impossibilité de se déplacer⁵⁴. Le 16 mars 2020, notre Président de la République disait « il faut rester chez vous et limiter les contacts ». Ces mots omettent l'idée qu'il existe un certain nombre de sans-abris sur notre territoire, mais surtout qu'il existe un très grand nombre de mal-logés, soit de ménages ayant un logement, mais qui peut être suroccupé, insalubre ou inadapté. Aujourd'hui nous connaissons les conséquences psychologiques des confinements sur les personnes, à celles-ci s'ajoutent les différents troubles psychiques que peuvent connaître les mal-logés. Autrement dit, les confinements se sont révélés d'autant plus insupportables pour de nombreux ménages mal-logés.

⁵⁴ URL : [Plusieurs SDF verbalisés en France pour non-respect du confinement, selon les associations | Le HuffPost \(huffingtonpost.fr\)](https://www.huffpost.fr/plusieurs-sdf-verbalises-en-france-pour-non-respect-du-confinement-selon-les-associations/).

Conclusion de la partie 1 :

Cette première partie retrace donc l'histoire du mal-logement en Ile de France, ainsi que son évolution. Nous avons pu déterminer les principales causes du mal-logement, à savoir la crise du logement et tout ce que cela implique, un parc immobilier vieillissant et un cout du logement toujours croissant. L'enjeu était également d'identifier ce mal-logement à travers ces différentes formes. Premièrement, nous avons vu que l'absence de logement pérenne prend en compte les personnes hébergées chez un tiers, les personnes contraintes à un mode d'habitat mobile ainsi que les sans-abris. Ensuite, il existe de nombreuses difficultés d'accès au logement et certaines populations en rencontrent plus que d'autres, comme les personnes en situation de handicap par exemple. Enfin, parmi les mauvaises conditions de l'habitat, nous avons pu décrire les différences entre habitat indigne, insalubre et indécent. Les notions de surpeuplement des logements en rapport avec la faible superficie de ceux-ci et la précarité énergétique font également partie des mauvaises conditions de l'habitat. Autre enjeu de cette partie de diagnostic : localiser le phénomène. Comme expliqué, il est difficile de localiser le mal-logement francilien dans son ensemble, tant ses formes sont nombreuses et complexes. Cependant il est possible à l'aide d'indicateur tel que le PPPI de localiser et de comparer l'habitat indigne comme l'a fait l'IPR. Aussi nous avons démontré l'évolution des études et moyens mis en place pour étudier le mal-logement. Les analyses du phénomène ont démontré de nouvelles formes de mal-logement qui s'étaient étalées sur d'autres territoires. Le mal-logement est aujourd'hui de plus en plus difficile à localiser du fait de l'apparition de ce phénomène sur de nouveaux tissus urbains, c'est par exemple le cas avec les copropriétés dégradées.

Dans un second temps, nous nous sommes intéressés presque exclusivement aux mal-logés et leurs caractéristiques. Le lien entre pauvreté et mal-logement est évident, certaines populations sont plus présentes parmi les profils des ménages mal-logés. On parle principalement des ménages à bas revenus, et parmi ceux-là les personnes isolées de moins de 65 ans et les familles monoparentales en constituent la majeure partie. Aussi, nous avons abordé les différentes inégalités liées au genre et à l'âge dans le mal-logement, et notamment les épreuves que rencontrent les femmes dans le logement. Les nombreuses conséquences sanitaires pour les mal-logés (et ceux non logés) ont été décrites ainsi que les populations qui y sont plus vulnérables. Enfin nous avons traité de l'ampleur de la crise sanitaire qui a révélé celle de la crise sociale.

Partie 2 : Quels matériaux empiriques et quelles méthodes pour enquêter le mal-logement ?

Après avoir établi un diagnostic du mal-logement francilien, soit les différentes dimensions de celui-ci, les territoires sur lesquels le phénomène sévit ainsi que les différentes inégalités qui en découlent, nous aborderons dans cette partie les matériaux nécessaires pour enquêter le mal-logement. Le but est en quelque sorte d'utiliser la géomatique au service de la lutte contre le mal-logement. Dans un premier temps, nous allons voir quels outils et indicateurs servent aujourd'hui à étudier le mal-logement. Aussi nous verrons quels acteurs sont autonomes sur la production de données, quelles sont les données et d'informations ainsi que les bases de données qui sont mobilisables et les traitements qu'il est possible d'en faire. Ensuite nous procéderons à un état des lieux des matériaux mobilisés dans le cadre ce mémoire en évoquant leurs limites.

Dans un second temps, nous traiterons des modalités d'exploitation des données. Le but initial était de réaliser une analyse multi-variée croisant diverses variables. Nous verrons finalement pour quelle méthodologie nous avons opté ainsi que toutes les difficultés rencontrées lors de notre enquête. Aussi, une tournée d'entretien avec des acteurs œuvrant contre le mal-logement a été menée en parallèle de l'écriture de ce mémoire. Nous verrons de quels acteurs il s'agit et en quoi ont-ils pu nous être utiles dans notre développement.

1) Les données disponibles et leurs limites

a) Les sources de données et d'informations

Sources d'informations :

Il est difficile de mobiliser des données à propos du mal-logement, mais diverses sources d'informations restent mobilisables. Nous avons pu nous appuyer sur un certain nombre d'elles pour notre diagnostic du mal-logement francilien lors de notre précédente partie. Il s'agit principalement d'acteurs associatifs ou institutionnels, qui réalisent des études et publient des rapports. Même si ces sources ne rentrent pas toujours dans le cadre des littératures scientifiques nécessaires à l'élaboration d'un état de l'art d'un mémoire universitaire, elles sont très utiles à la compréhension de la complexité du phénomène. Par exemple, les différents rapports annuels de la Fondation Abbé Pierre sont très complets et s'appuient sur de nombreuses sources institutionnelles comme l'Enquête Nationale Logement ainsi que des observations menées par ses nombreux bénévoles sur le terrain, ce qui constitue ici une plus-value.

De plus, leur dernier rapport est très récent car publié en 2021, et aborde pleinement la question de la COVID. L'INSEE est évidemment une source précieuse de données qualitatives et quantitatives. En 2017, l'institut publie une enquête concernant « Les conditions de logement en France », qui retrace l'horizon du parc de logement et diverses dimensions du mal-logement sur tout le territoire national, outre-mer compris. L'Institut Paris Région en novembre 2018 publie également un rapport sur l'habitat dégradé et indigne dont l'échelle d'analyse est l'Ile de France. Celui-ci à la particularité de traiter la question des politiques d'habitat. Pour évoquer les nombreux impacts sanitaires et différentes conséquences dont peuvent être victimes les occupants en situation de mal-logement, le rapport de l'Observatoire Régional de Santé de l'IDF est utile. Celui traite plus des occupants que des logements, notamment des populations qui sont plus à risques que d'autres. La Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques (DREES) en 2019 aborde les conditions et dépenses de logement selon le niveau de vie des ménages au sein de son rapport. Enfin l'Observatoire National de la pauvreté et de l'exclusion Sociale (ONPES) publie un rapport qui s'intitule « Mal-logement, mal-logés », qui traite des nombreuses inégalités

sociales que connaissent certains mal-logés. D'autres Notes Rapides sur certains phénomènes précis comme le surpeuplement (INSEE) ou la division pavillonnaire (DRIHL) paraissent et sont mobilisables. Ces acteurs sont autonomes dans la production d'analyses et d'études, le fait que chacun d'eux axent leurs analyses sur une thématique précise tout en s'appuyant sur plusieurs sources est très pertinent.

Illustration des rapports utilisés pour ce mémoire

Ces rapports qui fournissent et constituent des données principalement qualitatives (rapports, articles, revues, notes rapides), sont certes très utiles à différents points de vue comme nous avons pu l'expliquer. Cependant ils ne semblent pas adaptés si l'on souhaite effectuer des traitements quantitatifs, car ils ne constituent pas ce qu'on appelle une base de données. Certains de ces acteurs disposent de bases de données qui sont exploitables et avec lesquelles il est possible de créer des productions dans le cadre de notre enquête.

Sources de données :

Ici, le but est de faire un point sur les données que nous avons pu nous procurer pour réaliser notre enquête. L'accès à la donnée constituait une crainte que nous avons avant même de débiter notre mémoire. Si nous savions que mal-logement en IDF était un sujet foisonnant tant le phénomène est complexe, comme le montre notre première partie, nous étions beaucoup plus sceptique quant au fait de mobiliser des données. Car rappelons qu'en parallèle de ce mémoire, la Direction des Territoires et Habitat du Conseil départemental du Val d'Oise produit un Observatoire de l'habitat auquel je participe, pour lequel nous avons au mois décembre d'ores et déjà quelques difficultés à mobiliser des données.

Mais de quelles données parle-t-on ? On souhaite donc obtenir des données qui permettraient suite à nos traitements de démontrer les territoires fragilités. Autrement dit, le but est de croiser des besoins d'une part et des solutions d'autre part. Nous accordons une importance particulière au fait d'intégrer les ménages (et leurs différents profils) au sein de notre enquête. Egalement, la 3^{ème} partie de ce mémoire comme nous le verrons, est axée propositions face au mal-logement, qui se matérialisent par les dispositifs et actions menées. Et nous souhaitons donc confronter ces différents éléments. Ce qui peut potentiellement mettre en avant les territoires qui, sous le point de vue d'un rapport besoins-solutions seraient sous tension. Concrètement, très peu de données qui nous auraient permis cela, sont téléchargeables sur l'Internet. Précisions que toutes les données que nous avons nous pu nous procurer sont le fruit de diverses demandes aux services compétents. Pour certaines d'entre elles comme le PPPI, nous avons eu à signé un acte d'engagement de la collectivité. Voici un tableau récapitulatif des données que nous avons à disposition :

Figure 7 : Tableau répertoire de données

Donnée	Description	Source	Publication	Période	Echelle
Sur-occupation des logements	Part des logements suroccupés et évolution entre 2007 et 2017	INSEE	2020	2017	EPCI/EPT - IDF
Hébergement et logements adaptés	Nombre de place en hébergement selon le type + population + rapporté pour 1 000 habitants	DRIHL	2020	2019	Région Département EPCI/EPT Commune
Logement social	Donnée sur les demandes et attributions globales Profils des demandeurs + de ceux ayant bénéficié d'une attribution	DRIHL	2020	2019	Région Département EPCI/EPT Commune
PPPI	Parc Privé Potentiellement Indigne selon les divisions cadastrales et les différents parcs	DRIHL	2015	2013	EPCI - Val d'Oise
Réhabilitation des logements	Récapitulatif des logements réhabilités (selon le type) subventionnés par l'ANAH	ANAH	2021	2011- 2020	EPCI - Val d'Oise

b) Interrogation quant à la suffisance du matériel existant

Le point fort de cette liste de base de données réside dans le fait que chacune d'elle exploite une thématique différente. Si elles concernent finalement toutes le mal-logement, nous allons avoir la possibilité d'exploiter plusieurs dimensions de celui-ci. Rappelons que l'un de nos objectifs était de mettre en lien les besoins et les solutions qui étaient proposées pour pallier à ces besoins. A l'image des logements indignes et dégradés, que nous croiserons plus tard avec les logements réhabilités par l'ANAH ou le nombre d'arrêtés d'insalubrités prononcés par exemple. Cependant notre répertoire de données paraît incomplet au moment où nous écrivons cette partie, soit fin mai 2021. Par exemple, en ce qui concerne la donnée liée aux places en hébergement, nous aurions voulu la comparer avec le nombre de demandes d'hébergement (SIAO) ce qui aurait à mon sens, été très pertinent. A ce jour une demande d'entretien a été

émise aux agents du service compétent en la matière, à savoir le Bureau des Logements de la Préfecture de l'Île de France

Ensuite, comme le démontre le tableau récapitulatif, toutes nos données ne concernent pas les mêmes territoires. Certaines bases de données comme les places en hébergement ou les logements sociaux sont disponibles à différentes échelles, jusqu'à l'Île de France. D'autres ne concernent que le Val d'Oise, et parmi elles nous retrouvons le PPPI qui est en réalité à l'échelle des EPCI du Val-d'Oise tel qu'ils l'étaient en 2013. Car les limites des Etablissements de Coopération Intercommunale des départements ont en effet été remaniées en 2015, dans le cadre de la loi Notre (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) qui vise à renforcer les compétences des régions et des EPCI. Depuis 2015, certains EPCI Val d'Oisiens ont fusionné, tandis que d'autres se sont séparés. Ce qui rend plus difficile la comparaison avec des données plus récentes. Nous verrons plus tard quelle méthodologie nous avons pu adapter pour pallier à ce problème.

Il y a aussi le fait qu'il existe quelques précautions à prendre quant à l'usage de ces données. Commençons par le Parc Privé Potentiellement Indigne. Le PPPI constitue un « indicateur statistiques issu du croisement de données FILOCOM relatives à la qualité du parc de logements privés (classement cadastral) et aux revenus de leurs occupants (ménages sous seuil de pauvreté) ». Autrement dit cet indicateur sert à localiser ou repérer les territoires qui accumulent des logements indignes et des ménages à faible revenus. D'abord le PPPI est une base de données plutôt complexe à appréhender de prime abord.

	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO
	a192	a193	a194	a195	a196	a197	a198	a199	a200	a201	a202	a203	a204	a205	a206	a207	a208	a209	a210
1																			
2	21]0:11[0]0:11[]0:11[0]0:11[0]0:11[]0:11[]0:11[0	0	0	0
3	20]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[0]0:11[]0:11[]0:11[0	0	0]0:11[
4]11:20[]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[0]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[0]0:11[0
5]0:11[]0:11[0]0:11[]0:11[0]0:11[0	0	0	0]0:11[0	0	0
6	28,5]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[0	0	0]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[
7	1251	138	202	19	359	94]50:60[]0:11[154]0:11[]60:70[]60:70[29]0:11[]0:11[]0:11[149	75]11:20[
8	135	19	15	0	34]11:20[]0:11[22	0]0:11[]11:20[]0:11[]0:11[]0:11[]11:20[]0:11[0
9]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[0]0:11[0	0	0	0	0	0
10]11:20[]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[0	0	0]0:11[0	0	0]0:11[
11]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[0	0	0	0	0	0	0	0]0:11[
12]0:11[]0:11[0]0:11[]0:11[0]0:11[0]0:11[0	0	0	0	0	0
13	51]0:11[]0:11[17]0:11[]0:11[17	0]0:11[]0:11[]0:11[0	0	0]0:11[
14]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[0]0:11[0]0:11[0	0	0]0:11[]0:11[
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16]0:11[]0:11[0]0:11[]0:11[0]0:11[0]0:11[0	0	0	0	0	0
17	40]0:11[]0:11[13]11:20[]0:11[14]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[0
18	209]30:40[41]0:11[73]20:30[]0:11[]0:11[32]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[]11:20[]20:30[]0:11[
19]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[]0:11[0	0	0]0:11[0	0	0	0	0
20]0:11[]0:11[0]0:11[]0:11[0]0:11[0	0	0]0:11[0	0	0	0	0

Illustration de la base de données du PPPI

Elle concentre un grand nombre de variables qui s'étendent sur 368 colonnes. De plus une part importante des données est soumise au secret statistique. Ce sont les cellules que l'on peut apercevoir entre crochet dans l'illustration ci-dessus. Dans le cadre de cette enquête, j'ai pu réaliser un entretien avec Marion Le Carrer qui est Chargée d'études à la DRIHL. C'est elle qui a pu nous fournir le PPPI du Val d'Oise, elle utilise et présente la donnée. Nous avons donc pu échanger à propos de cette donnée. Le secret statistique était établi lorsque que le nombre de logements concernés est trop faible. Il y a aussi un secret statistique aléatoire qui est établi afin qu'il ne soit pas possible de déterminer précisément quels sont les logements concernés. Au-delà de la complexité de cette donnée, qui mélange à la fois plusieurs catégories cadastrales et plusieurs parcs de logements, les bases sur lesquelles elle s'appuie sont quelques peu problématiques. Il existe au total 8 catégories cadastrales dont 3 d'entre elles ont été retenues pour la construction de l'indicateur. Ces catégories se réfèrent à différents parcs de logement :

PPPI OU "B" (B=B1+B2)	Parc privé potentiellement indigne (résidences principales privées potentiellement indignes) = RPP catégorie 6 occupées par un ménage au revenu < ou = à 70% du seuil de pauvreté Filocom + RPP catégories 7 et 8 occupées par un ménage au revenu < ou = à 150% du seuil de pauvreté Filocom
dont PPPI - B1	PPPI de catégorie 6 = RPP de catégorie 6 occupées par un ménage au revenu < ou = à 70% du seuil de pauvreté Filocom
dont PPPI - B2	PPPI de catégories 7 et 8 = RPP catégories 7 et 8 occupées par un ménage au revenu < ou = à 150% du seuil de pauvreté Filocom
PPPI - B3 ou "noyau dur"	PPPI noyau dur = RPP de catégories 7 et 8 occupées par un ménage au revenu < ou = à 70% du seuil de pauvreté Filocom

Définition des catégories cadastrales et parcs de logements, Dictionnaire des Variables PPPI

Catégorie 8	« Aspect délabré, qualité de construction particulièrement délabré, Ne présente plus les caractères élémentaires d'habitabilité »
Catégorie 7	« Qualité de construction médiocre, matériaux bon marché, logement souvent exigu en collectif, absence très fréquente de locaux d'hygiène »
Catégorie 6	« Qualité de construction courante, matériaux habituels dans la région, mais durabilité moyenne, conditions d'habitabilité normales, mais dimension des pièces réduites, et absence à l'origine assez fréquente des locaux d'hygiène dans les logements anciens »

Définitions des catégories cadastrales par la Préfecture de la Région IDF

Deux principaux problèmes sont liés à cette grille cadastrale et nous sont précisés par Marion Le Carrer. Premièrement, elle a été émise dans les années 70 sauf que comme nous avons pu l'expliquer précédemment, les critères servant à définir le mal-logement ont évolué. Mais surtout, les logements concernés en 2013 dont on définit un statut par rapport à une grille des années 70, ont pu changer de situation entre temps. Par exemple certains logements qui avaient un mauvais classement cadastral (suivant une ancienne grille cadastrale) ont pu être rénovés depuis, l'inverse est également valable. Deuxièmement, ces grilles cadastrales sont définies par les départements, ainsi elles peuvent différer. Le fait que ces catégories cadastrales ne soient pas uniformisées rend impossible la comparaison inter-départementale. Autrement dit, le PPPI est un indicateur fiable seulement si l'on s'adonne à comparer des territoires à l'échelle infra-départementale. Marion le Carrer évoque un « caractère subjectif des appréciations cadastrales qui restent influencées par les cultures locales, limitant la pertinence des comparaisons interdépartementales ». Lors de nos échanges avec Marion Le Carrer, nous avons conclu qu'il existait un certain paradoxe autour du fondement de l'indicateur. Car à l'origine, le PPPI est censé permettre la comparaison entre les territoires. Ce n'est que plus tard que les acteurs qui l'utilisaient se sont aperçus des conditions d'utilisations. Par ailleurs, Marion Le Carrer a précisé que si par le passé elle a pu produire plusieurs cartes comparant les EPCI ou les communes à l'échelle de l'Île de France, elle ne se l'autorise plus.

Ces précautions peuvent constituer une limite à l'utilisation de la donnée. Mais nous pensons que malgré ces limites, il est tout de même possible d'exploiter ces données, à condition premièrement de les présenter, et de les garder à l'esprit lors de l'élaboration de nos traitements. Nous ferons part de quelques autres précisions et précautions d'usages liés à d'autres données (mais qui ne constituent pas de limites

en tant que tel), lorsque nous analyserons les cartes qui seront présentées en dernière partie de ce mémoire. Précisons qu'il existe bien évidemment d'autres indicateurs d'inégalités mais qui ne permettent pas directement d'étudier le mal-logement. C'est par exemple le cas de l'indice de Gini qui permet la mesure des ménages à faible revenus. Nous avons fait le choix de n'utiliser que le PPPI, que nous jugeons plus pertinent.

2) Les modalités d'exploitation des données

a) Méthodologie

La partie de l'enquête que nous menons réside donc dans le fait de parvenir à des productions autonomes. La cartographie est un moyen de représenter les faits dont les mérites ne sont plus à vanter. Parmi les nombreuses sources d'informations que nous consultées, beaucoup d'entre elles faisaient figurer des cartographies selon un thème précis. Nous souhaitons créer nos propres cartographies en maîtrisant les variables et leurs croisements. Pour cela nous avons récolté les données précédemment décrites au tableau récapitulatif. Nous avons choisi de présenter les variables retenues par bases de données.

Choix des variables :

- Parmi les nombreuses variables proposées par le PPPI, nous avons choisi de retenir par EPCI le nombre de logements qui composent le parc total, le nombre de résidences principales ainsi que la population des résidences principales. Ensuite nous sélectionnons le parc B qui est composé du parc B1 et B2. Les populations de ces différents parcs sont incluses. Pour obtenir un total des logements indignes, nous faisons une addition du parc B et du Parc B3. Cette somme nous permet d'établir un ratio de logements indignes par rapport au total des résidences privées. Nous avons donc un pourcentage de logements potentiellement indignes par EPCI.

- La base de données qui précise le nombre de places en hébergement est très détaillée. Nous procéderons à nombreuses somme afin de regrouper certaines catégories. Pour chaque type d'hébergement, la composition du total est toujours précisée et ce total est le fruit d'un cumul de 4 types d'hébergement distincts. Par exemple, le nombre total de places des « logements adaptés » que nous préférons ici appeler « logements accompagnés » est en réalité un cumul des places disponibles en pensions de familles, des places en foyers jeunes travailleurs, places en foyers de jeunes travailleurs migrants ainsi que des places en résidences sociales. Ainsi, nous faisons le cumul des places disponibles d'hébergement en asile, des réfugiés et celles pour migrants. Nous retenons donc 5 catégories : le nombre de places en nuitées hôtelières, les places en hébergement d'urgence, les places en hébergement pour asile, migrants et réfugiés, les places en logements accompagnés ainsi que disponibles en intermédiation locatives. En faisant la somme du nombre total de places disponibles pour 1 000 habitants par type d'hébergement, nous parvenons à obtenir une moyenne du nombre total de places disponibles pour 1 000 habitants par EPCI. Précisons que le nombre de places en nuitées hôtelières pour 1 000 habitants n'est pas inclus dans notre total, puisque que cette information n'est pas fournie dans la base de données.
- Concernant les logements sociaux, la base de donnée référente propose une distinction (soit des tableaux différents) entre l'ensemble des ménages, les ménages prioritaires, les ménages du 1^{er} quartile, les ménages reconnus DALO et les ménages hébergés. Nous choisissons que de nous focaliser sur le tableau de l'ensemble des ménages, qui regroupent de nombreux profils. Avant cela, nous sélectionnons la population municipale des EPCI en 2016, le nombre de résidences principales en 2015 et le nombre de logements sociaux en 2019. Parmi les demandes de logements sociaux (2019), nous estimons pertinent le fait de sauvegarder l'information relatives au nombre total de demandes de LLS (Logement Locatif Social), le nombre de demandes émises par des ménages hébergés dans le parc social, le nombre d'attribution en 2019 qui nous permet de calculer un pourcentage d'attribution (rapporté au nombre total de demandes), puis le délai d'attente médian en nombre mois des ménages ayant bénéficié d'une attribution la même année. Concernant les profils des

demandeurs de LLS qui présentent un grands nombre de variables, nous faisons une sélection pour garder l'information de l'ancienneté de la demande : moins d'un an, entre 1 et 5 ans (addition de 3 catégories à plus fines périodes), entre 5 et 10, puis plus de 10 ans. Parmi la composition familiale, nous retenons le nombre et la part des familles monoparentales. Nous nous intéressons également au nombre de ménages appartenant au 1^{er} quartile de ressources (nous en calculons la part en pourcentage par rapport au total). En ce qui concerne le type d'activité du demandeur, nous retenons le taux de chômage par EPCI ainsi que les nombres d'emploi précaire et stable. Enfin l'information du mode de logement du demandeurs nous permet d'apprécier le nombre de personnes en structure d'hébergement, que nous calculons en faisant la somme des personnes hébergées chez un tiers ou logés gratuitement, celles hébergées dans un hôtel, en RHVS (Résidence Hôtelière à Vocation Sociale) ainsi que les personnes dites en situation de précarité.

- Réhabilitation des logements : cette base de données recense par EPCI et par année depuis 2011 les logements subventionnés par l'ANAH selon le type de réhabilitation. Nous gardons seulement les logements mis aux normes, les logements indignes ainsi que les logements très dégradés. Nous faisons également l'addition du nombre de logements réhabilités entre 2011 et 2020.
- Sur-occupation des logements : ici, nous n'avons d'autres choix que de sélectionner les seules variables chiffrées et détaillées disponibles à l'échelle des EPCI-EPT d'Ile de France. A savoir la part des logements en situation de sur-occupation en 2007 et en 2017, ainsi que l'évolution entre les deux dates.

Nous avons pu également effectuer de nombreux traitements via ces bases de données pour produire la Fiche Mal-logement de notre Observatoire de l'Habitat (annexe 1). Il s'agit principalement de graphiques qui nous ont permis d'observer si le traitement d'une variable était pertinent ou non. Et c'est souvent uniquement après la mise en graphique ou en cartographie d'une donnée que l'on peut juger de sa pertinence ou non. Par exemple, si l'on prend l'âge des demandeurs de

logement locatif social en fonction de leurs profils, on s'aperçoit après avoir établi un graphique démontrant la répartition de la part des tranches d'âges des demandeurs que cette répartition ne varie que très peu selon les EPCI, et donc que la variable n'a que peu de pertinence pour saisir des différences entre territoires. C'est ce long travail d'analyse des variables qui a permis la sélection des plus pertinentes.

b) Une enquête à double enjeu

Cette enquête du mal-logement et le traitement des données s'inscrit dans le cadre de la réalisation de ce mémoire, mais également dans celui l'élaboration de notre Fiche Mal-logement de notre Observatoire. La réalisation de cette enquête s'accompagne d'une tournée d'entretien. Nous avons ciblé tous les acteurs institutionnels et associatifs qui nous avaient fournis des données pour la production de notre fiche de l'Observatoire. Parmi eux nous retrouvons : le Services des Observatoires, des Etudes et de l'Evaluation de la DRIHL (service de l'Etat travaillant sur le parc privé), la délégation locale de l'ANAH, l'Agence Régionale de Santé, le service relatif au Fond de Solidarité Logement du Conseil départemental du Val d'Oise, le SIAO 95 (Service Intégré d'Accueil et d'Orientation), ainsi que le Bureau des Logements de la Préfecture (DDCS – Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Pôle Hébergement et Exclusion). Cette tournée d'entretien présente un double enjeu. Le premier enjeu étant de présenter notre fiche Mal-logement à ces différents acteurs afin que ceux-ci vérifient et valident notre utilisation de leurs données ainsi que leurs exactitudes, ce qui avait un intérêt pour l'analyse menée dans le cadre de ce mémoire.

Dans un deuxième temps, je souhaite soumettre la série de cartographies que j'ai pu produire à partir des variables précédemment présentées aux jugements de ces personnes. L'idée est d'observer et de retenir ce qui semble pertinent et ce qui semble l'être dans une moindre mesure, ainsi que ce qui lisible et compréhensible du 1^{er} coup d'œil. Ici, c'est le statut de ces acteurs dont les missions sont en lien avec le mal-logements qui m'intéresse. Je profite également de l'occasion pour demander à ces personnes s'ils ont des attentes de cartographies dans le cadre de leurs missions, et

lorsque la réponse est positive comment se matérialisent-ils. Et puis, la présentation des missions de ces personnes ainsi que de la structure dans laquelle ils évoluent m'offre un visu sur une partie des actions qui sont proposées face aux différentes dimensions du mal-logement, et ce à différentes échelles. Suite à cela, je demandais mon interlocuteur s'il pouvait y avoir d'autres notions en lien avec le mal-logement que nous n'évoquions pas, et s'il conseillait d'autres interlocuteurs dont les retours nous seraient utiles. Parfois un temps d'échange est consacré à la question générale du mal-logement, qui peut porter sur certaines notions préoccupantes du phénomène, ou de complexité du sujet, etc.

Ainsi, j'ai pu obtenir 5 entretiens (dont les comptes rendu sont en annexe 6). Le premier s'est déroulé avec Olivier Favard qui est le Chef du Service Logement et Solidarité du Conseil Départemental du Val-d'Oise avec qui nous avons échangé à propos des grandes questions qui gravitent autour du mal-logement. Pour le deuxième entretien, Nawal Benchanaa Directrice de l'Agence Départementale pour l'Information sur le logement du 95 m'a accordé un temps d'échange qui m'a permis de comprendre comment cette association œuvre pour pallier le mal-logement. Ensuite, j'ai pu échanger à propos de la complexité et de l'utilisation du PPPI avec Marion Le Carrer, ainsi que sur l'utilité de la cartographie dans la prise de décision. Par ailleurs Marion Le Carrer est un nom que l'on peut trouver parmi les co-auteurs du rapport de l'IPR sur l'habitat indigne et dégradé en IDF ou encore une note de présentation du PPPI de la Préfecture de la Région. Enfin, un entretien s'est déroulé début juin avec Coryse Vandecasteele, qui est la Directrice la Direction des Territoires et Habitat du CDVO, dont le cœur de mission n'est a priori pas porté sur le mal-logement, mais dont l'analyse d'un regard extérieur est également intéressante.

Conclusion de la partie 2 :

Via cette partie nous avons pu voir quel était le matériel mobilisable pour enquêter le mal-logement. S'il existe de nombreuses sources d'information qualitatives, elles ne semblent pas suffisantes car elles ne constituent pas de base de données à partir de laquelle il est possible de procéder à des traitements. Ainsi nous avons listé toutes les bases de données que nous avons pu mobiliser. Plusieurs difficultés ont accompagné la confection de ce répertoire de base de données, ce qui a confirmé les quelques craintes que nous pouvions avoir à ce sujet en début de mémoire. Ce répertoire peut sembler incomplet dans la mesure où il y manque certaines données que nous souhaitions, mais il permet tout de même des représentations cartographiques de quelques variables que nous avons soigneusement sélectionnées. Les problèmes d'échelles et de cohérence des données ont ici constitué un frein dans la conception de l'analyse multi-variée inégalement prévue. Même si, comme nous avons pu le voir, certaines de ces données nécessitent quelques précautions d'usages qui peuvent constituer de potentielles limites à leurs utilisations.

Une tournée d'entretiens dont les enjeux sont nombreux s'inscrit dans le cadre de cette enquête, qui sert à la fois pour ce mémoire et notre Observatoire de l'Habitat. Nous avons vu quels sont ces enjeux, quels acteurs institutionnels et associatifs nous avons ciblé, lesquels nous sommes parvenus à rencontrer ainsi que dans quelles mesures cela nous a été utiles. Cette enquête nous permet entre autres d'étudier quelques-unes des solutions qui sont proposées face au mal-logement, qui figurent dans la dernière partie de ce mémoire.

Partie 3 : Résultats d'analyses et solutions face au mal logement

Cette dernière partie de ce mémoire présente les résultats de notre enquête. Dans un premier temps, nous procéderons à une analyse des cartographies que nous avons pu produire. L'analyse multi-variée initialement prévue n'a donc, comme nous avons pu le voir précédemment, pas été possible. Cependant, le croisement de nombreuses variables que nous avons à disposition et jugé pertinentes a abouti à la réalisation de 10 cartographies. L'enjeu de ces cartes est de repérer les espaces fragilisés selon certaines dimensions du mal-logement. Nous précisons que la représentation cartographique de ces variables à vocation à se soumettre l'appréciation des lecteurs, qui sont libres d'interpréter les cartes présentées et de se faire une analyse propre. Chacune de nos cartographies sera accompagnée d'une analyse que faisons, qui pourra différer de celles émises par d'autres.

Dans un deuxième nous traiterons d'un panel de solutions qui existent pour pallier au mal-logement, ainsi que les différents acteurs qui les permettent. Notre tournée d'entretiens nous a permis d'entrevoir certaines solutions qui sont proposées face certaines dimensions du mal-logement. Les entretiens que nous avons pu mener, nous ont également permis d'appréhender les difficultés rencontrées par les acteurs qui œuvrent pour la lutte face au mal-logement. Rappelons que la mal-logement est un phénomène très complexe est qu'il est faux d'évoquer les solutions face au « mal-logement ». Nous verrons qu'il existe quelques solutions qui répondent à certaines dimensions du mal-logement. Puis que ces solutions s'appliquent à échelle locale et ce en fonction des territoires, puisque que la manière dont le mal-logement peut se matérialiser elle-même diffère selon les territoires.

1) Résultats d'analyses

a) Présentation des cartographies

Figure 8 : Carte 1

Analyse de la carte 1 :

Cette carte présente la sur-occupation des logements selon les EPCI d'Ile de France en 2017. Premièrement, elle démontre l'évolution de la sur-occupation entre 2007 et 2017 par EPCI. La base de donnée de l'INSEE qui nous a servi à produire cette carte précise la part des logements en situation de sur-occupation en 2007, ainsi qu'en 2017, ce qui nous a servi à calculer un taux d'évolution. On observe donc que parmi tous les EPCI franciliens (qui aujourd'hui sont au nombre de 63), le taux de logements suroccupés a augmenté pour près de 64 % d'entre eux. Précisons également que l'écrasante majorité de ces évolutions sont comprises entre 0,1 et 2 %, et que seule la Communauté d'Agglomération (CA) de Marne la Vallée et l'EPT Paris Terre d'Envol (voir carte avec les noms d'EPCI-EPT en annexe 5) affichent un taux d'évolution supérieur à 2 points (respectivement 2,3 et 3,2 points). A l'inverse le taux des baisses de la sur-occupation se situe entre - 0,1 et -1,6 %. On remarque que tous les départements d'Ile de France présentent des EPCI dont l'évolution de la sur-occupation est positive (supérieur à 0). Le département du Val d'Oise compte 10 EPCI et 2 communes qui sont au sein d'EPCI non valdoisiens (Argenteuil -> EPT Boucle Nord de Seine, Bezons -> CA Saint Germain Boucle Nord de Seine). 11 d'entre eux ont un taux d'évolution positif dont 6 sont supérieur à 1 %. La CA de Cergy Pontoise, CA Roissy Pays de France, CA Val Paris, CA Plaie Vallée, CC Vallée de l'Oise et des Trois Forêts et la CC Haut Val d'Oise sont concernés.

Autre information, la part des logements qui sont en situation de sur-occupation en 2017, pour laquelle nous avons distingué 4 classes distinctes. Car la seule information du taux d'évolution semble incomplète. A mon sens, cette carte trouve sa pertinence dans le croisement de ces deux informations. Par exemple, un EPCI peut présenter une importante part de logements suroccupés ainsi qu'une baisse de cette part entre 2007 et 2017, comme c'est le cas de Paris. Nous avons tenu à préciser le nombre de logements concernés pour accompagner la part de logements suroccupés, car bien souvent et même si cela permet la comparaison, le pourcentage seul ne suffit pas car les échelles peuvent beaucoup varier. Certains EPCI et EPT comme Paris Terre d'Envol, Grand Paris EST, ou la CA de Cergy Pontoise affichent à la fois une évolution supérieure à 2 points et une part de logements suroccupés supérieur à 12%. Globalement la sur-occupation semble toucher principalement la proche banlieue parisienne, et l'évolution de celle-ci tend vers une augmentation, même si ces augmentations sont à la marge.

Figure 9 : Carte 2

Sur-occupation des logements et vulnérabilité économique en Ile de France

Analyse de la carte 2 :

Via cette carte, nous avons souhaité démontrer le lien potentiel qui peut exister entre la sur-occupation des logements et la précarité économique. On retrouve alors, comme sur la carte précédente, la part des logements qui sont en situation de sur-occupation en 2017, divisée en 4 catégories. Cette carte fait également figurer le nombre exact de ménages demandeurs de logements sociaux de ménages et qui appartiennent au 1^{er} quartile de ressources. C'est le premier profil parmi ces demandeurs de logements sociaux que nous exploitons.

Globalement, ce que nous pouvons observer à l'échelle de l'Île de France, c'est que le volume de ménages « pauvres » semble se calquer sur celui des logements suroccupés. Lorsque la part de logements suroccupés de l'EPCI ou de l'EPT est élevée donc foncée, les ronds proportionnels qui démontrent le nombre de ménages pauvres sont conséquents.

On note également que la proportion des EPCI dont le nombre de ménages pauvres est inférieure à 600 est majoritaire. Ils sont au nombre de 35 (sur 63 EPCI) et nous remarquons après une sélection de ceux-ci (contour en bleu sur la carte) qu'ils sont aux portes de l'agglomération parisienne ou qu'ils l'entourent. Ceci étant lié à une faible densité de population.

Enfin, nous souhaitons apporter une précision afin que la lecture de la carte ne soit pas faussée. Les variables présentées sont indépendantes l'une de l'autre. Autrement dit, si l'on fait figurer les ménages pauvres d'une part et d'une autre des logements suroccupés, cela ne signifie que seuls les ménages pauvres peuvent occuper les logements suroccupés. Certains logements sont suroccupés par des ménages dont le profil économique n'apparaît pas sur la carte. Cette carte est en partie produite afin de vérifier ou non l'hypothèse du lien qui existe entre la précarité économique et la sur-occupation.

Répartition des logements sociaux en Ile de France et délai d'attente médian en mois en 2019

Figure 10 : Carte 3

Analyse de la carte 3 :

Ici, nous avons fait figurer en aplat de couleur la répartition des logements sociaux sur le territoire francilien. Cette représentation du stock de logements sociaux existants est divisée en 4 classes. Plus la couleur de l'EPCI ou de l'EPT est foncée plus il y a de logements sociaux. Concernant cette seule variable, on peut noter que 65 % des EPCI franciliens sont situés dans la 1^{ère} catégorie, ils disposent de moins de 10 000 logements sociaux. On parle ici principalement des territoires ruraux. Puis plus l'on s'approche de l'aire urbaine de Paris, puis les EPCI disposent de logements sociaux. Autrement dit, si l'on part du centre de l'Île de France qui serait le département de Paris, car il se situe au milieu de la Petite Couronne, et que l'on s'éloigne le nombre de logements sociaux diminue. Seul les EPT de Paris et Grand Orly Seine Bièvre ont plus de 50 000 logements sociaux (respectivement 186 468 et 52 424). Tous les départements de Petite Couronne disposent également d'un nombre conséquent de logements sociaux. Mais ce seul nombre de logements sociaux ne suffit pas à apprécier le besoin ou la demande de logements sociaux (carte à venir).

Egalement, cette carte fait figurer le délai d'attente moyen en mois avant d'obtenir une attribution. Cette information est obtenue à partir des chiffres liés aux attributions de 2019. La superposition de cette information sur celle du nombre de logements sociaux permet potentiellement d'observer si au sein de plusieurs territoires qui disposent globalement du même nombre de logements, certains parviennent à proposer un logement aux demandeurs plus rapidement. Rappelons que le délai moyen avant attribution d'un logement social en IDF est en pratique de 3 ans, soit 36 mois. Si l'on prend 5 EPCI et EPT qui ont entre 20 et 25 000 logements (Vallée du Sud Grand Paris, Paris Terre d'envol, Roissy Pays de France, Grand Paris Sud Est Avenir et Grand Paris Grand Est), on observe que les délais d'attente médian varient entre 22,6 et 26,9 mois. Les écarts restent raisonnables. Cependant, on remarque que d'autres EPT du Nord de la Métropole du Grand Paris (MGP) présentent un délai d'attente médian supérieur à 30 mois, ainsi qu'un nombre de logements sociaux inférieur à 50 000 logements. Enfin, il peut y avoir certaines disparités infra-départementales. Si l'on compare certains EPCI voisins du département de Seine et Marne (77, vaste et plutôt rural dans son ensemble), on observe des écarts jusqu'à 16,7 mois d'attente parmi des EPCI qui sont dans la même catégorie de nombre de logement (moins de 10 000).

Pourcentage d'attribution de logements sociaux et délai d'attente médian en mois avant attribution en 2019

Figure 11 : Carte 4

Analyse de la carte 4 :

Nous retrouvons donc sur cette carte le délai d'attente médian en mois des ménages ayant bénéficié d'une attribution en 2019 (ronds proportionnels). Ici, nous avons remplacé la répartition du nombre total de logements sociaux en 2019 par le pourcentage d'attribution de logements sociaux par EPCI la même année. Cette information est divisée en 4 classes. Nous avons pu calculer ces chiffres puisque nous disposons du nombre de demandes de logements sociaux ainsi que le nombre d'attribution. Nous nous intéressons d'abord aux EPCI et EPT qui répondent favorablement aux demandes de logements sociaux sur leurs territoires dans moins de 10 % des cas. Nous avons volontairement attribué la couleur la plus foncée de notre dégradé de couleur à cette catégorie, car nous souhaitons d'avantage attirer l'attention du lecteur sur les EPCI et EPT qui attribuent le moins de logements sociaux. Parmi ceux-là, on observe que contrairement aux cartes précédemment présentées, le phénomène n'est pas centralisé à l'échelle de la région, ou n'est pas environnant à la capitale. Cette catégorie représente près de 23% du total des EPCI-EPT. La moitié des 14 EPCI-EPT qui ont un taux d'attribution inférieur à 10% sont situés en Petite Couronne + Paris. La CA de Plaine Vallée (Val d'Oise) et la CA de Val d'Europe (Seine et Marne) sont dans cette catégorie et affichent des délais moyen d'attente de respectivement 22,9 et 21,8 mois avant attribution d'un logement social.

La répartition des catégories parmi le total est assez homogène, chacune des différentes classes représente entre 22 % et 28 %. Parmi les territoires qui attribuent le plus de logements sociaux (plus de 25%), nous remarquons qu'ils représentent au moins deux EPCI au sein de chaque département à l'exception de Paris et des départements de Grande Couronne. Deux EPCI du 77 affichent même en plus un délai d'attente médian de moins de 7 mois (CC du Provinois et CC du Pays de l'Ourcq). Nous remarquons que le fait qu'un territoire attribue plus ou moins de logements sociaux par rapport au total de ses demandes n'influe pas directement sur le délai d'attente. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'un EPCI-EPT attribue un faible pourcentage de logements sociaux que les délais d'attente sont forcément long, et inversement. A l'image de la CC Brie des Rivières et Chateaux (77), la CC des Deux Vallée (91) et de la CC Entre Juine et Renard qui affichent un taux d'attribution d'environ 10 % ou moins (moins de 5 % pour la CC des Deux Vallée), en même temps qu'un délai moyen d'attente de respectivement 6,5, 8,9 et 10,5 mois.

Répartition des logements sociaux en Ile de France et part des ménages demandeurs en 2019

Figure 12 : Carte 5

Sources :
 DRIHL Logements sociaux
 Logiciels : Excel - ArcGIS Desktop
 KHAMASSI Abderrahmane
 Mémoire Mai-logement 2021
 CY Cergy Paris Université
 Conseil départemental Val d'Oise

Analyse de la carte 5 : Sur cette carte, nous faisons à nouveau figurer la répartition des logements sociaux présents sur un territoire en 2019, non de manière classée cette fois mais en ronds proportionnels, avec le nombre de logements exacts par EPCI. Au sein de notre base de données qui concerne les logements sociaux de la DRIHL, nous disposons des informations suivantes : nombre de demandes et population totale, par EPCI. Ainsi nous avons calculé la part des ménages qui sont demandeurs de logements sociaux en 2019 parmi la population totale. Nous avons divisé ces parts en quatre catégories égales : moins de 2,5 %, entre 2,5 % et 5 %, entre 5 % et 7,5 % et plus de 7,5 %.

Cela permet de comparer les EPCI qui disposent du même nombre de logements sociaux, mais dont la part des ménages qui en sont demandeurs en 2019 varie plus ou moins. Cela fait ressurgir les territoires qui sont plus ou moins sous pression de ce point de vue-là. Nous avons donc vu et détaillé via la carte 3 quels sont les EPCI et EPT qui disposent de plus ou moins de logements sociaux. Ainsi, on peut observer ici que globalement, la MGP semble du 1^{er} coup d'œil héberger une part de demandeurs de logements sociaux parmi la population totale plus importante qu'ailleurs. Cette part s'élève à 8,5 % pour le département de Paris, et elle varie entre 7,5 et 9 % pour 4 de ses Etablissements Publics Territoriaux qui lui sont frontaliers. On peut affirmer que les parts les plus élevées des ménages demandeurs de logements sociaux sont situés dans l'aire urbaine de Paris, même si certains EPCI situés aux franges de l'Île de France et notamment en Seine et Marne peuvent faire exception.

Près de 39 % des territoires que nous étudions ici présentent un taux de ménages qui émettent une demande de logements sociaux inférieur à 2 %, mais ils ne représentent que 23 078 ménages. Tandis que moins de 8 % de ces territoires ont un taux supérieur à 7,5 %, ce qui représente 542 221 ménages.

Enfin, si l'on prend plusieurs EPCI qui disposent d'environ le même nombre de logements sociaux comme la CA de Versailles Grand Parc, CA Val Parisis et la CA Paris – Vallée de la Marne qui ont tous entre 20 et 25 000 logements sociaux, la part de ménages demandeurs varie de 4,30 à 5,70. Même si l'on change de catégorie selon notre classification, ces variations sont à la marge. On remarque également lorsque que l'on se penche sur le tableau des logements sociaux (qui est joint à notre couche EPCI), que globalement plus le nombre de logements sociaux n'augmentent, plus la part des ménages demandeurs est élevée. Nous n'avons pas d'éléments explicatifs.

Figure 13 : Carte 6

Personnes en structure d'hebergement demandeurs de logements sociaux en Ile de France - 2019

Analyse de la carte 6 : Toujours dans l'optique d'opposer sur une cartographie des variables dont le croisement peut faire ressurgir certains territoires sous-tension, nous proposons cette cartographie qui démontre le nombre de demandeurs de logements sociaux qui résident en structure d'hébergement en 2019, ainsi que le nombre de places pour 1 000 habitants disponibles en structure d'hébergement la même année. Parmi les 736 128 demandes de logements sociaux qui ont été recensé en 2019 à l'échelle de l'Île de France, 216 812 soit 29 % d'entre elles sont émises par des personnes résidant en structure d'hébergement. Nous les avons divisés en 4 classes dont la couleur est plus ou moins foncée en fonction de si le nombre de demandeurs est plus ou moins élevé. La carte permet de remarquer rapidement que seuls deux EPCI-EPT ont en 2019 reçu plus de 15 000 demandes. Il s'agit du département de Paris pour lequel ce chiffre s'élève à 59 923, ainsi que l'EPT Grand Orly Seine Bièvre qui a compté 15 867 demandes. On note que sur les 63 EPCI et EPT que compte l'Île de France, 41 d'entre eux compte moins de 2 500 demandeurs de logements sociaux qui résident en structure d'hébergement. Là aussi, ces demandes semblent être centralisé sur Paris et sa proche banlieue, et plus l'on s'en éloigne, plus ce nombre de demandeurs diminue.

Pour accompagner cette information, nous avons représenté en ronds proportionnels le nombre de places en hébergement disponibles pour 1 000 habitants par EPCI, afin que cela soit comparable. Nous justifions la pertinence du croisement de ces deux informations par le fait que potentiellement cela peut traduire les pressions qu'il peut y avoir sur certains territoires au vue des disponibilités des places en hébergement et du nombre de personnes qui y résident (et souhaitent en sortir pour aller vers le parc locatif social). Autrement dit, cette carte permet le repérage des territoires sur lesquels il y a peu de places disponibles en hébergement, et dont le nombre des demandes de logement de sociaux est élevé. Par exemple, l'EPT Paris Nord-Ouest La Défense dispose de 7,8 places en structure d'hébergement pour 1 000 habitants, ce qui est inférieur à la moyenne régionale qui est de 8,4. De plus l'EPT de la MGP a recensé 11 016 demandes de logements sociaux de personnes en structures d'hébergement, et se situe dans la 3^{ème} classe qui compte le plus de ces demandeurs. Puis surtout, nous avons vu via la précédente carte que ce même EPT à un pourcentage d'attribution de logements sociaux inférieur à 10 % ainsi qu'un délai d'attente médian avant attribution de plus de 2 ans. En ce sens cet EPCI semble être sous pression.

Figure 14 : Carte 7

Taux de PPPI et réhabilitation des logements dans le Val d'Oise

Analyse de la carte 7 : Voici à présent une série de cartographie dont l'échelle est le Val d'Oise (raisons précisées en méthodologie). Ici, nous allons traiter du Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI), il est donc important de garder en tête tous les éléments évoqués précédemment liés aux limites de cet indicateur. Premièrement, nous retrouvons ainsi en aplat de couleur la part de PPPI parmi le total des résidences principales privés, chiffre que nous avons pu calculer. Plus le dégradé de couleur est foncé, plus les territoires présentent un taux de PPPI élevé. On parle de taux de PPPI par EPCI, même si certaines

communes apparaissent. Cela est dû au fait qu'initialement, nous souhaitions comparer le PPPI des communes Valdoisiennes, mais nous avons pu rapidement nous apercevoir que le secret statistiques nous empêchait cela. Plus de la moitié (55 %) des données des communes étaient secrétisées.

Nous aurions pu changer d'échelle de donnée et remplacer le taux de PPPI des communes par celui des EPCI, mais nous estimons que l'EPCI est une échelle trop grande pour jauger le logement indigne au sein d'un territoire, et que les communes sont l'échelle de donnée adaptée mais leurs données en l'état sont incomplètes. Nous avons donc choisi de coupler ces échelles, ce qui permet de mettre en valeur les communes qui au sein d'un EPCI ont un taux de PPPI qui supérieur ou inférieur à la moyenne de l'EPCI en question. De plus, comme nous avons l'expliqué précédemment, les EPCI du PPPI datent de 2013. Du fait qu'une partie de nos données sont à l'échelle des communes, nous affichons les contours des EPCI récents et nous avons reconstitué le nombre de logements potentiellement indignes en fonction des fusions de ces EPCI dans le cadre de la loi Notre. D'autre part, nous faisons figurer la proportion d'arrêtés d'insalubrité qui ont été prononcé par EPCI entre 2011 et 2019. Cette information ne provient pas d'une de nos bases de données et ne figure donc pas dans notre tableau récapitulatif, mais nous avons pu reconstituer ces chiffres à partir des rapports d'activités « Logement Indigne » de l'ARS. On observe des disparités selon les EPCI du Val d'Oise, les territoires plus ruraux qui constituent le Vexin présentent un chiffre très faible (moins de 10 arrêtés) tandis que certains EPCI du Sud du département ont un chiffre supérieur ou égal à 75 arrêtés d'insalubrité.

Figure 15 : Carte 8

Taux de Parc Privé Potentiellement Indigne et arrêté d'insalubrité dans le Val d'Oise

Sources :
 DRIHL PPPI - ARS Insalubrité
 Logiciels : Excel - ArcGIS Desktop
 KHAMASSI Abderrahmane
 Mémoire Mal-logement 2021
 CY Cergy Paris Université
 Conseil départemental Val d'Oise

Analyse de la carte 8 : Cette carte présente le même objectif que la carte 6, elle démontre d'une part le taux de PPPI des territoires et d'autre part une des solutions qui existe aujourd'hui pour y pallier. Le taux de PPPI est donc divisé en 5 classes. La dernière classe concerne les territoires qui ont un taux de PPPI supérieur à 10 %. En réalité, il y a aucun EPCI qui est concerné par cette dernière classe, puisque seule les communes de Persan, Nerville la Foret, Saint Clair sur Epte, Sarcelles et Garges les Gonesse le sont. Le taux de PPPI des EPCI est divisé en 4 classes et celui des communes en 5, nous avons regroupé cela. Ce qui rappelons-le permet de faire ressurgir ces communes dont le taux de PPPI est supérieur à celui de l'EPCI. Le taux de PPPI à l'EPCI se voit être homogénéisé et efface les disparités qui peuvent exister au sein des EPCI. Pour cette raison, nous jugeons très pertinent de faire figurer le taux de PPPI des communes pour lesquelles il n'y a pas de secrets statistiques. Concrètement dans le Val d'Oise, on observe que l'habitat potentiellement indigne se situe principalement à l'Ouest du département avec la CC de Vexin Val de Seine, au Nord avec la CC du Haut Val d'Oise, à l'Est car la partie Valdoisienne de Roissy Pays de France est concernée, puis au Sud avec notamment les communes d'Argenteuil et de Bezons.

Précisons qu'il est dans l'absolu incomplet d'évoquer le pourcentage seul de PPPI d'un territoire, surtout à propos un département comme celui du Val d'Oise sur lesquels les écarts en nombre de logements sont importants (division territoire ruraux/urbain). Le pourcentage de PPPI permet les comparaisons (infra-départementale), il est alors possible d'affirmer par exemple que les communes de Nerville la Foret et Garges les Gonesse ont toutes les deux un taux de PPPI d'environ 15 %. Cependant, cela représente 38 logements pour Nerville la Foret et plus de 1 000 pour Garge les Gonesse. Le nombre total de résidences principales privées peut grandement différer, et l'ajout du nombre de logements concernés par EPCI semble essentiel afin de mesurer la quantité en plus d'un pourcentage.

Enfin, le nombre de logements réhabilités varient très fortement d'un EPCI à l'autre. Deux EPCI voisins comme Carnelle Pays de France et Roissy Pays de France peuvent respectivement avoir eu 2 et 1956 logements réhabilités sur leurs territoires. Puis, ce chiffre est à mettre en relation avec le nombre total de logements concernés. Si pour Roissy Pays de France on observe que près de la moitié des logements potentiellement indignes en 2013 ont été réhabilités entre 2011 et 2020, c'est seulement moins d'1,5 % de réhabilitation de logements concernés pour les CC du Haut Val d'Oise et Vexin Val de Seine.

Figure 16 : Carte 9

Taux de PPPI et époque de construction des logements dans le Val d'Oise

Analyse de la carte 9 : Cette cartographie sert à démontrer la potentielle corrélation entre les logements anciens et l'habitat indigne. Lorsque que l'on s'intéresse au mal-logement, on peut entendre que les logements anciens ont naturellement plus de risques de devenir un jour vétuste et/ou insalubre, ou encore que cette variable de l'ancienneté des logements est en grande partie l'une des causes de l'insalubrité des logements. Etant donné que nous disposons de l'information des logements potentiellement indigne sur le Val d'Oise en 2013, nous avons souhaité la comparer avec celle liée aux différentes époques de construction des logements. Pour ce faire, nous nous sommes procuré une base de données de l'INSEE qui recense les 504 100 logements présents sur le Val d'Oise en 2017. Nous avons décidé de ne pas faire figurer cette base de données parmi le tableau récapitulatif présenté en méthodologie car nous estimons que cette base de données n'est pas directement liée au mal-logement, même si certaines variables sont pertinentes à croiser avec d'autres qui elles sont directement liées au mal-logement. Ainsi nous avons pu reconstituer 5 époques de construction distinctes, dont nous avons choisi les bornes. Nous avons rapidement écarté l'idée de faire apparaître ces constructions de logements de manière proportionnelle au nombre total de logements de l'EPCI, puisque la aussi, il y a de d'importantes disparités selon les EPCI. Ainsi nous comparons ces EPCI en base 100, soit nous avons calculé la part en pourcentage de chaque époque de construction par rapport au total des logements d'un EPCI.

Rappelons que le Val d'Oise a la particularité de connaître sur ses territoires des espaces de type très rural dont les logements sont principalement anciens (comme au Nord-Ouest du département), ainsi qu'au Sud des espaces beaucoup plus urbanisés composés parfois de villes nouvelles, pour lesquels les dates de construction de logements sont dans l'ensemble bien plus récentes. Par exemple, les logements construits avant 1945 à Vexin Val de Seine représentent près de 40 % du total (contre 6 à Cergy Pontoise, 8 à Roissy Pays de France ou 12 % à Bezons). Le taux de PPPI de Vexin Val de Seine et des communes qui composent l'EPCI varient entre 6 et 10%. A l'inverse, si l'on prend un EPCI dont la construction de logements est plus récente, comme à Cergy-Pontoise où près de 50 % des logements sont construits entre 1970 et 1990, on remarque que le taux de PPPI est inférieur à 1 % à Cergy (ville nouvelle), Vauréal et Jouy le Moutier. Autrement dit ce taux varie de 1 à 6 % pour les autres communes de l'intercommunalité (6 % à Pontoise où les logements sont plus anciens, présence d'un centre historique). Nous tenons à nuancer cette corrélation, par exemple les communes de Garges les Gonesse et Sarcelles (5 et 11 % de PPPI) font partie d'un EPCI dont les logements construits avant 1945 représentent seulement 8 %, et ceux construits après 1971 représentent 53 %.

Figure 17 : Carte 10

Précarité énergétique et PPPI dans le Val d'Oise

Analyse de la carte 10 :

Dernièrement, nous avons réalisé cette cartographie pour démontrer deux éléments. La première est le lien potentiel qu'il peut y avoir entre le taux de PPPI et la précarité énergétique. Nous avons pu récupérer le nombre et la part de ménages qui sont considérés comme vulnérables d'un point de vue énergétique à l'échelle des EPCI-EPT de l'Île de France. Cette information provient d'un tableau de l'INSEE et ne constitue pas une base de données en tant que tel.

On peut observer que la part de ménages vulnérables de la CC Vexin Val de Seine est à hauteur de 14,62 % ce qui représente 940 ménages. Le lien que l'on suppose entre la précarité énergétique et les logements indignes repose sur le fait qu'en théorie, si les ménages qui occupent des logements qui ne sont pas chauffés par exemple ou que l'on appelle « passoire thermique », (pour des raisons économiques bien souvent), ces logements ont plus de chances de devenir insalubre puisque ces conditions favorisent l'installation d'humidité, entre autre.

D'autre part, nous avons souhaité représenté différemment le taux de PPPI sur cette carte. Premièrement nous ne tenons pas compte du taux de PPPI des communes, mais uniquement de celui des EPCI. Ces taux sont représentés par des ronds proportionnels pour chaque EPCI. Ainsi, comme cette information n'apparaît pas en aplat de couleur, nous n'avons pas pu reconstituer les EPCI actuels à l'aide de ces EPCI de 2013. Et cette superposition met en lumière les difficultés que supposent ces incohérences d'échelles de données. Par exemple, nous pouvons voir que la CC de la Vallée de l'Oise et des Impressionnistes (taux de PPPI de 4 %) telle qu'elle l'était en 2013 concentre en réalité une partie de 3 EPCI actuels différents : CC Sausseron Impressionnistes, CC Vallée de l'Oise et des Trois forêts ainsi que la CA de Val Parisis.

b) Synthèse

Cette série de cartographie aborde donc plusieurs aspects du mal-logement et permet le repérage des territoires qui semblent être plus impacté par certains aspects du mal-logement que d'autres. A l'échelle de l'île de France, on observe que Paris et la Petite Couronne sont dans l'ensemble impactés par toutes les dimensions du mal-logement que nous abordons. Ces territoires sont très denses, urbanisés et attractifs. La Métropole du Grand Paris, la CA de Cergy Pontoise, CA Roissy Pays de France et la CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart sont particulièrement touchés par le surpeuplement. Ces territoires concentrent un important nombre demandeurs de logements sociaux qui appartiennent au premier quartile de ressources.

Concernant les logements sociaux en 2019, nous avons abordé plusieurs variables qui selon nous permettent de faire resurgir les territoires qui paraissent en difficultés. On parle de répartition du nombre de ces logements sociaux par EPCI, du taux d'attribution, du délai d'attente médian et de la part des ménages demandeurs de ces logements parmi la population. Nous considérons un territoire en difficulté lorsque le délai d'attente médian avant attribution d'un logement social est supérieur à 20 mois ainsi qu'un taux d'attribution inférieur à 15 %, le nombre de logements sociaux est un facteur à prendre en compte. Ainsi, Paris et tous les EPT de la MGP sont concernés, et particulièrement les EPT de Grand Orly Seine Bièvre, Plaine Commune, Est ensemble et Boucle Nord de Seine. C'est également le cas pour d'autres EPCI qui se situent dans l'aire urbaine de Paris. Il s'agit de la CA Plaine Vallée, CA Val Parisis, CA Cergy Pontoise et CA Roissy Pays de France (qui est à moitié dans le Val d'Oise). Parmi ces territoires en difficultés, nous retrouvons souvent quelques EPCI de la Seine et Marne, tel que les CA de la Vallée de la Marne et Val d'Europe. Dans les Yvelines, il s'agit de la CA Saint Germain Boucle Nord de Seine.

Précisons que la variable qui concerne la part des ménages demandeurs de logements sociaux parmi la population d'un territoire semble n'être que très peu utilisée, mais semble à mon sens très pertinente. Les EPCI-EPT de la MGP (particulièrement Grand Orly Seine Bièvre) et les CA de Cergy Pontoise, Roissy Pays de France, Saint Quentin en Yvelines et Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart présentent une part de ces ménages supérieur à 5 %.

Concernant l'hébergement des personnes, et celles qui sont demandeurs de logements sociaux, nous considérons un territoire en difficulté lorsqu'il dispose de moins de 10 places en hébergement pour 1 000 habitants ainsi qu'un nombre de demandeurs de logements sociaux résidant en structure d'hébergement supérieur à 7 500. Nous avons vu que les EPT de la MGP Paris Est Marne et Bois et Paris Nord-Ouest La Défense sont concernés. Ainsi que les EPCI de Saint Germain Boucle Nord de Seine et Versailles Grand Parc dans le 78 et Cergy Pontoise dans le 95.

Dernièrement, nous avons vu que l'insalubrité des logements via l'indicateur du PPPI impacte dans le Val d'Oise la CC Vexin Val de Seine et notamment la commune de Saint Clair sur Epte, la CC du Haut Val d'Oise et Pontoise, là où peu de logements ont été réhabilités. Contrairement au Sud de Roissy Pays de France et les communes d'Argenteuil et Bezons qui présentent un taux élevé de PPPI mais dont beaucoup d'entre eux ont été réhabilités.

Notre tournée d'entretiens nous a permis d'interroger nos interlocuteurs sur leurs rapports et leurs besoins liés à ce genre de cartographie. Autrement dit, nous leur avons demandé s'ils émettaient un besoin de cartographies et si ce genre de cartographies leurs seraient utiles dans le cadre de leurs missions. Les réponses sont unanimes. Selon les personnes interrogées ces cartographies permettent premièrement le repérage des territoires impactés par les différentes notions du mal-logement, et permettent ensuite d'adapter les solutions qui existent pour y pallier. De manière générale, la cartographie est un support d'aide à la décision dont la pertinence n'est plus à démontrer.

2) Actions menées et dispositifs mis en place

a) Eléments de précision liés aux solutions

Tous d'abord, nous tenons à préciser que cette partie n'a pas vocation à lister toutes les solutions qui existent face au mal-logement. Cela serait d'abord mal convenu, utopiste et surtout en décalage avec la réalité des territoires. Notre tournée d'entretiens et les échanges avec nos interlocuteurs nous ont permis de mieux appréhender certaines notions qui sont fondamentales lorsque l'on traite des solutions face au mal-logement. Premièrement, il est faux de parler de solutions face au « mal-logement ». Ce mémoire a largement démontré que le mal-logement est un phénomène très complexe qui présente une grande complexité et de nombreuses dimensions. Ainsi pour pallier à ce phénomène, il est important de ne pas tenter d'y faire face dans son ensemble, mais bien à certaines de ses dimensions. Mais surtout, il est primordial d'adapter des solutions en fonction des territoires, car le mal-logement s'applique différemment selon les territoires. Bien sûr, ceci sous-entend le fait que cette application du mal-logement qui peut différer selon les territoires s'explique en partie par les différences de nature des territoires. Mais pas que, par exemple nous avons pu échanger à ce sujet lors de notre entretien avec Coryse Vandecasteele, qui a pu nous expliquer que de par ses précédentes expériences professionnelles, elle a pu voir certains maux de logements qui étaient observables sur des échelles très locales, comme le quartier d'une commune. Pour l'exemple, il était question de division pavillonnaire (maisons divisées dans le but d'accueillir des locataires de manière illégale) pratiquée par des personnes identifiées comme appartenant à la communauté turque dans un quartier d'Arnouville.

En plus de ces approches qui doivent être territorialisées selon les échelles, il est essentiel de comprendre que l'évaluation du mal-logement peut parfois dépendre de l'appréciation des mal-logés. Nous avons vu que certains indicateurs qui permettent d'étudier le mal-logement, sont construits à partir de grilles d'évaluation dans lesquelles nous tentons d'y classer ce que qui est étudié (comme les logements indignes dans le cas du PPPI). Cependant, Coryse Vandecasteele précisait que très certainement, certains indicateurs pouvaient évaluer des logements de campagne comme étant indignes ou insalubres, mais dont les occupants ne partageraient pas ce

ressenti. Cela dépend donc beaucoup du ressenti des mal-logés. Puis selon les caractéristiques locales, ce ressenti d'être mal-logés ou non peut varier. Même si les conditions de logements peuvent se ressembler, l'appréciation relative du mal-logement peut dépendre de l'environnement de celui-ci. Potentiellement un logement indigne situé dans un quartier politique de la ville d'Argenteuil favorisa ce ressenti, comparé à un logement similaire situé à Pontoise. Parfois les enquêteurs du mal-logement se reposent peut-être trop sur ces modalités d'évaluation. Coryse Vandecasteele nous expliquait qu'elle participait à une enquête de l'INSEE concernant la surpopulation, et que selon son témoignage, l'enquêteur ne parvenait pas à compléter sa grille d'évaluation. D'autre part, ce cadrage qui est mis en place pour évaluer le mal-logement est tout de même nécessaire, car malgré cela il reste très difficile de mesurer le mal-logement. Nous précisons que parfois le ressenti des populations mal-logées peut différer selon certains critères, dont les modes de vie et les territoires, mais nous n'affirmons pas que ces appréciations doivent nécessairement être incluses dans l'évaluation du mal-logement, ce qui compliquerait considérablement la chose.

Egalement, il est essentiel d'évoquer la question de l'adaptation et la suffisance des logements présents sur le marché. Selon Olivier Favard, l'adéquation entre l'offre et la demande est primordial. On a souvent tendance lorsque que l'on traite du mal-logement d'évoquer la production de logements et les ses quantités, mais selon Olivier Favard, on ne se soucie pas assez de savoir s'ils sont adaptés aux besoins. De plus ces besoins diffèrent largement selon les profils des ménages et tous les besoins ne se valent pas. Plus largement, Olivier Favard estime qu'une des grandes questions qui gravitent autour des logements et plus globalement de notre société, réside dans la mixité sociale et l'équilibre de peuplement dans les quartiers.

b) Présentation des solutions identifiées

Il existe plusieurs solutions concrètes qui sont plus ou moins efficaces face à certains maux de logements. Premièrement, nous avons abordé certaines de ces solutions lors des analyses de nos différentes cartographies. Par exemple, le nombre d'arrêtés d'insalubrités prononcés sur un territoire est un premier moyen de donner une alerte aux autorités compétentes et permet de pointer les logements concernés. Cependant, ces arrêtés sont prononcés par les services des mairies des communes, et toutes celles-ci n'utilisent pas ce moyen. Ainsi, il est important de rester prudent lorsque l'on traite ces arrêtés. Concrètement, le fait qu'il y ait sur un territoire plus d'arrêtés qui sont prononcés qu'un autre ne signifie pas nécessairement que ce territoire présente plus de logements indignes, cela peut provenir des services des mairies qui sont plus actifs qu'ailleurs. Inversement, un territoire qui présente un faible nombre de ces arrêtés n'engage pas forcément un faible taux de logements insalubres. Cette information est donc un moyen d'alerte concret, mais qui ne reflète pas une réalité du terrain et rend de plus presque impossible les comparaisons si l'on se réfère à cette seule variable. La réhabilitation des logements en fonction des maux qu'ils présentent est également une solution concrète. L'ANAH (Agence Nationale de l'Habitat) a entre 2011 et 2020 réhabilités plus de 1 700 logements jugés indignes, près de 950 logements dégradés et remis aux normes une cinquantaine de logements sur le département du Val d'Oise. Ce sont des dispositifs concrets qui peuvent résulter des arrêtés d'insalubrité qui sont prononcés.

Il existe d'autres solutions qui sont plus ou moins utilisées mais le déploiement à grande échelle serait bénéfique. C'est par exemple le cas des permis de louer, qui sont attribués par CA et les villes et qui permettent aux futurs locataires de s'assurer de la décence du logement qu'ils s'appêtent à louer. Selon Nawal Benchanaa, il serait même nécessaire de rendre obligatoire la mise en place de ces permis de louer. D'autres plus petites solutions peuvent néanmoins être efficaces. Par exemple les changements fréquents des noms présents sur la boîte aux lettres ou la multiplication de ceux-ci permettent le repérage potentiel des divisions pavillonnaires. Pour cela, les

municipalités collaborent avec les facteurs qui participent au repérage et à la remontée des informations.

Finalement, c'est une combinaison de solutions qui permettent de pallier à des maux de logements. Ces solutions doivent être adaptés à petite échelle et selon les territoires car comme nous l'avons vu, le mal-logement s'applique différemment selon les territoires. Ces solutions se matérialisent par des actions menées ou des dispositifs mis en place par des acteurs institutionnels et associatifs qui œuvrent pour pallier certains aspects du mal-logement. Evidemment, les politiques d'habitat jouent un rôle important dans la résorption du mal-logement, même si beaucoup s'accordent sur le fait que les politiques menées sont insuffisantes. Elles permettent néanmoins des financements sans lesquels l'existence de solutions ne serait pas possible (structure d'hébergement, aides financières aux particuliers, etc). Les politiques d'habitats servent aussi à établir un cadre juridique comme le SDAHGV qui prévoit l'accueil par les communes des gens du voyage sur des terrains prévus, même l'application de ces règles pour diverses raisons ne sont pas toujours respectés.

Conclusion de la partie 3 :

Nous avons donc pu présenter les résultats de notre enquête du mal-logement au sein de cette dernière partie de ce mémoire. Premièrement, nous avons présenté et analysé une série de 10 cartographies que nous avons pu produire à partir d'un répertoire de base de données constitué non sans difficultés et qui présente plusieurs limites. Nous avons pu comparer les territoires à l'échelle de l'Île de France selon plusieurs variables. Le croisement des variables sélectionnées a pu mettre en lumière quelques territoires qui paraissent plus en difficultés que d'autres selon le point de vue de la sur-occupation, du logement locatif social (différents profils, délai d'attente, nombre de demandes, stock disponible, etc), du taux de PPPI, et de la précarité énergétique. Il s'agit principalement des EPT qui composent la MGP et des EPCI frontaliers de la MGP dans le Sud du Val d'Oise, l'Ouest de la Seine et Marne, et le Nord Est des Yvelines. Les impacts du mal-logement semblent être centralisés en Île De France

Dans un deuxième temps, nous avons abordé la question des solutions qui existent selon les échelles pour pallier à certains aspects du mal-logement. Notre tournée d'entretien, nous a permis de mieux appréhender via nos échanges avec nos différents interlocuteurs les difficultés qui existent pour lutter face au mal-logement. Nous avons vu que le cumul de solutions qui sont adaptées à des territoires (échelle locale) semble être le meilleur moyen de résorber les maux de logements.

Conclusion générale :

Ce mémoire a pour but d'identifier les différentes inégalités sociales et territoriales qui participent au mal-logement. Pour les identifier, nous avons d'abord procédé à un diagnostic de mal-logement francilien afin d'identifier toutes les dimensions et d'appréhender toute la complexité du phénomène. Pour établir notre état de l'art, nous sommes appuyés sur quelques œuvres de littérature scientifiques, même si les nombreux rapports produits par les acteurs institutionnels et associatifs qui étudient le mal-logement nous ont semblé plus utiles. Nous avons donc vu que les origines et causes du mal-logement résident principalement dans une crise du logement au niveau national, couplé à un parc vieillissant et une production de logements qui ne semble ni suffire ni adaptée aux besoins des franciliens. De manière générale, les coûts des logements ont considérablement augmenté ces dernières années, beaucoup plus que les niveaux de revenus, ce qui participe largement aux difficultés de logement.

Nous avons identifié trois principales dimensions du mal-logement que sont premièrement l'absence de logement pérenne avec les personnes qui ne maîtrisent ni la durée d'hébergement ni le lieu (hébergement mobile, sans-abrisme...). Deuxièmement, il est question des difficultés d'accès au logement. Certaines difficultés d'accès au logement sont liées à certains groupes d'individus tels que les personnes en situation de handicap, tandis que d'autres comme les coûts du logement sont partagées par beaucoup. Troisièmement, nous avons abordé les mauvaises conditions de l'habitat qui comprennent le surpeuplement des logements, la précarité énergétique, l'insalubrité des logements, etc. La seconde partie de notre état de l'art est un focus sur les mal-logés. Le lien entre pauvreté et mal-logement semble être profondément inscrit, les conséquences sanitaires pour les mal-logés sont nombreuses, et la crise sanitaire a accentué la crise du logement. Nous avons vu également que certaines inégalités, discriminations et difficultés de logements sont liées aux profils des mal-logés, des genres, âge, origines ethniques etc.

Ensuite, nous avons souhaité enquêter par nos propres moyens le mal-logement, dans le but d'identifier les territoires fragiles et entrevoir les solutions qui permettent de résorber le mal-logement, et les acteurs qui permettent cela. Nos craintes post-mémoire liées à l'insuffisance des données mobilisables se sont en partie vues confirmées. Cependant même si l'analyse multi-variée initialement prévue n'a pas pu

voir le jour du fait de nos incohérences d'échelles et de données, nous avons tout de même pu réaliser une série de cartographie qui fait figurer plusieurs variables liées à différents aspects du mal-logement. Ce qui nous a permis d'observer quels sont les territoires en Ile de France qui semblent être les plus concernés par le mal-logement. Enfin notre enquête nous a mené à rencontrer différents acteurs qui œuvrent contre le mal-logement, afin d'identifier les solutions qui permettent de le résorber quelque uns de ces aspects. Nous avons vu que le mal-logements s'applique différemment selon les territoires et qu'il est primordial d'adapter les solutions en fonction des échelles.

Globalement, nous pensons qu'enquêter le mal-logement reste un exercice très difficile tant le phénomène est complexe. De plus il existe assez peu de données mobilisables qui permettent des analyses spatiales. Il existe plusieurs sources d'informations qui rendent compte du mal-logement et de ses nombreuses conséquences selon les territoires. Nous nous demandons tout de même quelle est la portée de ces études, rapports et analyses réalisées par les acteurs institutionnels et associatifs que nous avons présentés, soit quelle est l'influence de ces analyses sur les décisions qui sont prises pour résorber certains aspects du mal-logement.

Bibliographie

Agence Régionale de Santé, « *La lutte contre l'habitat insalubre dans le Val d'Oise* » 2017

Bénédicte Mordier, « *Introduction de cadrage. Les sans-domiciles en France : caractéristiques et principales évolutions entre 2001 et 2012* », Économie et statistiques p. 488-489, 2016.

Choukri Ben Ayed, « *La mixité sociale dans les politiques urbaines et scolaires : doxa étatique ou objet sociologique ?* », 2015, p. 67-79

Christophe ROBERT, Anne-Claire VAUCHER, Manuel DOMERGUE, « *Crise du logement : bien la comprendre pour mieux la combattre* », 2014, p. 63-89

Cour des comptes, « *L'hébergement et le logement des personnes sans domicile pendant la crise sanitaire du printemps 2020* », 18 novembre 2020.

Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques (DRES), « *Conditions et dépenses selon le niveau de vie des ménages* », n°32, 2018

Fondation Abbé Pierre, « *Les ménages en difficulté dans l'ombre des copropriétés fragilisées* », Rapport sur L'État du mal-logement en France, 2014.

Fondation Abbé Pierre, « *L'état du Mal-logement en France en 2021* », 26^{ème} rapport annuel, 2021

Fondation Abbé Pierre, « *Les difficultés d'habitat et de logement des Gens du Voyage* », 2006

INSEE Analyses, « *Vivre dans un logement suroccupé : plus fréquent en 2017 pour les familles franciliennes qu'en 2007* », n°123

INSEE, « *Les conditions de logements en France* » 2017

Institut Paris Région, « *L'habitat indigne et dégradé en Ile de France, état des lieux des enjeux et des politiques* », 2018

Institut Paris Région, « *Les multiples visages de l'habitat indigne en Ile de France* » Note Rapide n°817

Jauneau Y., Vanovermeir S., 2008, « *Les jeunes et les ménages modestes surestiment plus souvent le confort de leur logement* », Insee Première, Insee, n° 1209, septembre.

Jean Fourastié, « *Les Trente Glorieuse* », 2004

Journée francilienne de la domiciliation « *Une adresse pour exister. Faire de la domiciliation un service public efficient* », 2018.

Laetitia Challe, Julie Le Gallo, Yannick l'Horty, Loic Du Parquet, Pascale Petit. « *Parent isolé recherche appartement : discriminations dans l'accès au logement et configuration familiale à Paris* », 2019.

Manuel Domergue, « *Combien y a-t-il vraiment de SDF en France ?* », Alternatives économiques, 18 novembre 2020

Nicolas Bernard, « Femmes, précarité et mal-logement : un lien fatal à dénouer », 2007, p. 5-36

Observatoire National de la Pauvreté et de l'exclusion sociale, « Mal-logement, Mal-logés » 2017, 2018

Observatoire Régionale de Santé Ile de France, « Interventions sur le logement et impacts sanitaire, évaluations des actions », 2017

Plan Régional Santé Environnement, « Lutter contre l'habitat indigne », axe 4

Préfet de la Région Ile de France, « Situation de l'Habitat et de l'Hébergement au 31 décembre 2019, suivi du SRHH », 2020

Préfet de la Région Ile de France, Direction Régionale et Interdépartementale de l'Hébergement et Logement (DRIHL), Marion Le Carrer, « Plan de prévention des tissus pavillonnaires fragiles », 2019

Préfet de la Région Ile de France, Direction Régionale et Interdépartementale de l'Hébergement et Logement (DRIHL), Marion Le Carrer, « L'habitat indigne : l'outil de calcul du parc privé potentiellement indigne (PPPI) et les estimations locales », 2016

Renaud Epstein, « Le concept de mixité sociale appliqué aux politiques urbaines », 2004, p. 21-39

Séverine Arnault, Laure Crusson, Nathalie Donzeau, Catherine Rougerie, « Les conditions de logement fin 2013. Premiers résultats de l'enquête Logement », 2015

Trajectoires, « Habitants des bidonvilles en France - Connaissance des parcours et accès aux droits communs », 2017.

Valérie Xandry, « Les logements suroccupés foisonnent en Ile de France », 2021

Sitographie

« Etudes Héraultaises » Pauvreté et mal-logement : Regards sur quatre villes témoins en Bas-Languedoc ». Consulté le 11 juin 2021. <https://www.etudesheraultaises.fr/publi/pauvrete-et-mal-logement-regards-sur-quatre-villes-temoins-en-bas-languedoc/>.

« Handicap et difficulté d'accès au logement – Paul Molac ». Consulté le 11 juin 2021. <https://paulmolac.bzh/handicap-et-difficulte-dacces-au-logement/>.

« L'État et la reconstruction des logements après la seconde guerre mondiale | Contrepoints ». Consulté le 11 juin 2021. <https://www.contrepoints.org/2015/07/19/214646-letat-et-la-reconstruction-des-logements-apres-la-seconde-guerre-mondiale>.

« Le mal-logement expliqué par un expert ». Consulté le 11 juin 2021. <https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-de-logement-expliquees-par-un-expert>.

« Le parc privé potentiellement indigne (PPPI) - DREAL Pays de la Loire ». Consulté le 11 juin 2021. <http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-parc-prive-potentiellement-indigne-pppi-r896.html>.

« Mal-logement : une crise sanitaire aux conséquences dramatiques, alerte la Fondation Abbé Pierre ». Consulté le 11 juin 2021. https://actu.fr/societe/coronavirus/mal-logement-une-crise-sanitaire-aux-consequences-dramatiques-alerte-la-fondation-abbe-pierre_39126826.html.

Association Qualitel. « La qualité de l'air intérieur des logements », 10 octobre 2019. <https://www.qualitel.org/magazine/la-qualite-de-lair-interieur-des-logements/>.

Cavailhès, Jean. « Ménages pauvres : du « mal-logement » au « mal-habitat » Politique du logement.com ». Consulté le 11 juin 2021. <https://politiquedulogement.com/2018/07/menages-pauvres-du-mal-logement-au-mal-habitat/>.

Franceinfo. « Mal-logement : quelles conséquences sur la santé ? », 31 janvier 2017. https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/mal-logement-quelles-consequences-sur-la-sante_2044615.html.

Frédéric Choulet Le 6 mars 2017 à. « Logement en Île-de-France : ce que dit la dernière enquête ». leparisien.fr, 6 mars 2017. <https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/sur-le-front-du-logement-en-ile-de-france-ca-s-ameliore-mais-06-03-2017-6738750.php>.

Île-de-France, DRIEAT. « Evolutions conjointes du parc de logements et de la population en Ile de France », 11 décembre 2018. <http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/evolutions-conjointes-du-parc-de-logements-et-de-a5562.html>.

Île-de-France, DRIHL. « Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL) », 2 février 2021. <http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/accompagnement-vers-et-dans-le-logement-avdl-r151.html>.

Le nouvel Economiste. « Crises du logement en Ile-de-France, une urgence à construire », 28 juin 2018. <https://www.lenouveleconomiste.fr/logement-en-ile-de-france-etat-des-lieux-63854/>.

Observatoire des inégalités. « Les formes du non-logement en France ». Consulté le 11 juin 2021. <https://www.inegalites.fr/Les-formes-du-non-logement-en-France>.

Observatoire des inégalités. « Les inégalités de salaires entre les femmes et les hommes : état des lieux ». Consulté le 11 juin 2021. https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-de-salaires-entre-les-femmes-et-les-hommes-etat-des-lieux?id_theme=22.

Région Île-de-France. « Plus de 600.000 ménages franciliens touchés par la précarité énergétique ». Consulté le 11 juin 2021. <https://www.iledefrance.fr/plus-de-600000-menages-franciliens-touche-par-la-precarite-energetique>.

Rentila. « La suroccupation du logement en location : définition ». Rentila le blog immobilier et gestion locative, 2 août 2016. <https://www.rentila.com/blog/2016/08/suroccupation-dun-logement-location/>.

Annexes

<i>Annexe 1 : Fiche Mal-logement Observatoire de l'Habitat 2021</i>	100
<i>Annexe 2: Tableau des places par types d'hébergement</i>	104
<i>Annexe 3 : Tableau des recensements locaux des personnes sans-abris et sans domicile</i>	105
<i>Annexe 4 : Tableau des conditions d'habitat et opinion des ménages à bas revenus en 2013</i>	106
<i>Annexe 5 : Carte des intercommunalités d'Ile de France – 2020</i>	107
<i>Annexe 6 : Comptes rendu des entretiens</i>	108

Le mal logement dans le Val d'Oise

Le terme de « mal-logement » a été créé en 1995 par la Fondation Abbé-Pierre pour rendre compte des difficultés de logement auxquelles étaient confrontées les personnes défavorisées.

L'absence de logement pérenne

1,8 % des Valdoisiens sont hébergés gratuitement en 2017 soit près de 20 000 ménages.

En 2019, 4 demandeurs de logement social sur 10 n'ont pas de logement pérenne, soit 25 800 demandes sur 63 570. Le Val d'Oise est le département de grande couronne où cette part est la plus importante.

Chaque année, le Fonds solidarité logement géré par le Département soutient environ **5000** 3000 ménages par an et attribue 1 500 aides pour l'accès au logement (principalement caution et garantie pour le bailleur). Les trois quarts des demandeurs sont des personnes isolées ou des familles monoparentales.

En 2019, le département dispose de 20 474 places en hébergement dont 7 563 d'urgence. Cela représente 10 % de l'offre francilienne et 12,1 places pour 1 000 habitants. Trois intercommunalités du Val d'Oise proposent une offre d'hébergement supérieure au ratio régional (13,6 places pour 1 000 habitants) : Haut Val d'Oise, Cergy Pontoise et Roissy Pays de France.

En 2019, le Service Intégré de l'Accueil et de l'Orientaion a reçu en moyenne 1032 appels par jour sur le numéro d'urgence du 115, soit +17% par rapport à 2018. Ce sont 1757 personnes en moyenne, par nuit, qui ont été mises à l'abri (+4%), pour la grande majorité en hôtel. 8000 personnes différentes sont concernées.

Sur 5 835 ménages qui ont une effectué une demande d'hébergement (+8%), 1 370 ont obtenus un hébergement ou un logement (+1%). Le ratio est de 1 place pour 4,5 demandes au lieu de 1 pour 4 en 2018.

L'accueil des gens du voyage

2000 ménages estimés dans le Val d'Oise

532 places soit 232 ménages accueillis en aire d'accueil, 8 ménages en terrain familial, 11 habitats adaptés (93 en cours de création)

578 caravanes comptabilisées en errance en 2019 (en augmentation constante sur les 3 dernières années)

Les difficultés d'accès ou de maintien dans le logement :

Le prix moyen du loyer au m² dans le parc privé est près de 3 fois supérieur au prix les plus bas du logement social.

Loyer des logements privés - prix moyen au m²

€20

La décohabitation des jeunes valdoisiens

En 2017, 69,2% des jeunes de 20 à 24 ans vivent chez leurs parents (58,2% en IdF et 47,8% sur la France).

29,5% des filles et 25,8% des garçons étaient en étude la même année (hors apprentissage).

Marne

■ appartement ■ maison

Cette moyenne cache des disparités entre l'Est et l'Ouest du département, la zone urbaine ou la zone rurale avec des prix allant de 11 à 23 € du m². La quantité de l'offre, l'adéquation avec la demande fait varier les prix. Les petites surfaces sont les plus chères avec plus de 25€ du m² en moyenne pour un T1.

Impayés de loyer

La situation des personnes porteuses de handicap dans le Val d'Oise

7% de la population du département est porteuse d'un handicap.

En 2015, 5 000 personnes perçoivent une prestation de compensation du handicap à domicile, et 300 en établissement

Un taux d'équipement en places d'accueil ou d'hébergement dans la moyenne régionale en 2015, un peu en deçà des départements de grande couronne et une pression plus ou moins forte sur tous les modes d'hébergements

1 096 personnes en attente de place en établissement dont la moitié en foyer

476 aides en 2020 pour l'aménagement du logement

Les mauvaises conditions d'habitat :

Surpeuplement

Nombre de logements suroccupés en 2017 : 85 100

Part des logements en situation de suroccupation en 2017

Évolution en pourcentage de la suroccupation entre 2007 et 2017

La sur-occupation correspond à des résidences principales dont la taille du logement n'est pas considérée comme suffisante par rapport au nombre de personnes logées. Dans le Val d'Oise, cela représente 12,6% des résidences principales (hors personne seule en studio) en augmentation de 1,2 point depuis 2007. Ce chiffre est similaire à la moyenne régionale (12,7%).

En Ile de France, la sur-occupation des logements concerne principalement les familles, qui représentent 53% des situations recensées, puis les cohabitations hors famille (47 %). Le profil de ces ménages est jeune (moins de 55 ans) et principalement ouvriers, employés (46%) ou sans activité (21%).

Logement indigne

En 2013, 12 403 logements ont été identifiés comme potentiellement indigne, soit 3,6% des habitations privées du Val d'Oise. C'est le plus fort taux de la grande couronne, équivalent aux Hauts-de-Seine et au Val de Marne. Près de 40 000 personnes occupent ces logements. Cet indicateur est issu du croisement de données relatives à la qualité présumée des constructions et aux revenus de leurs occupants (ménages sous le seuil de pauvreté).

Les constructions identifiées sont plus récentes que dans l'ensemble de l'Ile de France, 52% ont été construits avant 1949 contre 70% pour la grande couronne. Les logements identifiés sont également plus grands que dans le reste de la région.

Entre 2011 et 2020, l'Agence nationale de l'habitat a accordé 2 713 aides pour la rénovation de logements principalement indignes (1 715) ou dégradés.

Chaque année la délégation départementale de l'Agence régionale de santé reçoit environ 800 signalements de logements non décents, dont 90 % pour des manquements aux règles d'hygiène et aux normes d'habitabilité, et 60 à 100 procédures d'insalubrité sont engagées, principalement pour des locaux impropres à l'habitation, puis pour des dangers sanitaires ponctuels.

Vulnérabilité énergétique

En termes de conditions de vie, entre 7 et 8 % des ménages valdoisiens sont en situation de « vulnérabilité énergétique », soit environ 30 000 ménages : ils consacrent au moins 8,8% de leurs revenus en chauffage⁵⁵. Les ménages vulnérables sont les plus souvent des personnes seules ou âgées et des familles monoparentales.

La moyenne départementale, qui se rapproche de celle de l'Île de France, cache des situations très différentes selon les intercommunalités. Ainsi, le territoire de la Communauté de communes Vexin Val de Seine compte 14,6 % de ménages en situation de vulnérabilité énergétique (940), contre 6 à 7 % sur les territoires de la Communauté d'agglomération Plaine Vallée, de la Communauté d'agglomération Val Parisis (11 136 ménages) ou de la Communauté de communes Vallée de l'Oise et des impressionnistes (987 ménages).

Les aides à l'énergie du FSL dans le Val d'Oise sont en diminution depuis 2013 (de 7000 à 3400 aides attribuées) 2700 aides en 2020 pour de multiples raisons : baisse des consommations en raison de températures plus clémentes, mise en place du chèque énergie, changement d'opérateur.

Sources : DRIHL 2019, PPPI 2013, INSEE 2017, INSEE Analyse n° 92 - 2018, FSL 2013-2019, Ministère de la justice 2016-2019, Bilan LHI 2010-2020, ANAH 2011-2020, SIAO 2019, DDT 2017-2020, MDPH 2015-2020

Annexe 2: Tableau des places par types d'hébergement

29 - Logement - Hébergement - Lits, places installés au 31 décembre 2019 par catégorie d'établissement - Taux d'équipement

Sources : DREES, Finess ; Insee, RP exploitation complémentaire, estimation de population 2020 ; DR(D)JSCS ; DGCSSources : DREES, Finess ; Insee, RP exploitation complémentaire, estimation de population 2020 ; DR(D)JSCS ; DGCS

	ILE-DE-FRANCE	Val-d'Oise	FRANCE métropolitaine	FRANCE entière
Établissements pour adultes et familles en difficulté				
Hébergement social				
Centres d'hébergement et de réinsertion sociale, CHRS	10 467	642	43 280	43 954
Centres d'accueil de demandeurs d'asile, CADA	5 627	655	40 860	40 860
Centres d'accueil non conventionnés au titre de l'aide sociale	18 904	1 309	44 015	44 460
Centres provisoires d'hébergement	2 559	297	7 515	7 515
Logement accompagné				
Maisons relais - Pensions de famille	3 443	222	17 317	17 507
Autres résidences Sociales	48 298	2 671	99 175	99 175
Foyers de jeunes travailleurs (FJT) (1)	13 129	1 981	48 973	49 316
Foyers de travailleurs migrants (FTM) (1)	22 274	3 028	38 166	38 166
Nombre de places d'hébergement (2)				
dont urgences	16 537	1 504	46 891	47 139
dont stabilisation	4 985	115	7 860	8 115
dont insertion	7 861	344	33 468	34 330
Taux d'équipement en places d'hébergement pour 1 000 adultes	3,2	2,2	1,8	1,8

(1) Conventionnés ou non en résidence sociale

(2) En CHRS et Centres d'accueil non conventionnés au titre de l'aide sociale

Annexe 3 : Tableau des recensements locaux des personnes sans-abris et sans domicile (Source : Fondation Abbé Pierre)

Ville	Enquête	Période	Périmètre	Secteurs	Nombre de personnes
Grenoble Alpes Métropole	Nuit de la Solidarité n°1	Janvier 2019 20h/22h à 2h	10 communes	Rues, parkings, parcs, squats, bidonvilles	1 757 (dont 104 à la rue)
Marseille	File active des lieux d'accueil	Au moins une fois au cours de l'année 2016	Toute la ville	Lieux d'accueil et d'accompagnement pour majeurs à bas seuil d'exigence	14 063 (+ 11,2 % depuis 2011)
Métropole Européenne de Lille	Mission d'observation	Mars-avril 2019	Métropole	SI-SIAO et personnes connues des associations	2 830 (rue, campements, squats)
Metz	Nuit de la Solidarité n°2	Mars 2018 22h/1h	Toute la ville	Rues, tentes ; abris de fortune	400 (dont 29 à la rue)
Montpellier	Un jour donné n°1	Mai 2019 19h/1h	23 sous-quartiers (1/6 ^e de la ville)	Rues, gares, parcs ouverts, hôpital, squats	1 610 (dont 218 à la rue)
Paris	Nuit de la Solidarité n°3	Janvier 2020 22h/1h	Toute la ville	Rues, gares, métro, hôpitaux, parkings, tentes, parcs, jardins, périphérique, sélection d'adresses (bailleurs sociaux)	3 601 sans solution d'hébergement
Rennes	Nuit de la Solidarité n°1	Février 2019 21h	Toute la ville	Rues, gares, métro, hôpitaux, un parking, tentes, véhicules, abris de fortune	1 076 (dont 168 à la rue)
Strasbourg	Nuit de la Solidarité n°1	Mars 2020	67 secteurs (centre et proche périphérie)	Rues, gare, parkings, hôpitaux, berges, distribution alimentaire	279
Toulouse	Personnes sans domicile n°1	Février 2019 21h/0h	Toute la ville	Rues, parcs, squats, bidonvilles	767 (rue, squats et campements)

Annexe 4 : Tableau des conditions d'habitat et opinion des ménages à bas revenus en 2013, (Source : ONPES)

En %	
Statuts d'occupation	
Locataires du secteur libre	31
Locataires du parc social	34
Propriétaires	21
Accédants à la propriété	8
Autres statuts d'occupation	6
Tranches d'unité urbaine	
Commune rurale	19
Unité urbaine de moins de 100 000 habitants	33
Unité urbaine de plus de 100 000 habitants	34
Unité urbaine de Paris	14
Conditions de logement	
Surpeuplement	20
Présence de signes d'humidité	29
Nuisances sonores diurnes	30
Absence de transports en commun	10
Opinion	
Mauvaise opinion sur les conditions de logement	14
Mauvaise opinion sur la sécurité du quartier	8
Logement trop petit	16
Désir de déménager	35

Lecture : 20 % des ménages à bas revenus vivent dans un logement surpeuplé.

Champ : France métropolitaine, hors ménages dont la personne de référence est étudiante ou dont le revenu déclaré au fisc est strictement négatif.

Source : Insee, enquête Logement 2013.

Annexe 5 : Carte des intercommunalités d'Ile de France – 2020

Intercommunalités d'Ile de France - 2020

Type d'intercommunalité

- Communauté d'Agglomération (CA)
- Communauté de Communes (CC)
- Etablissements Publics Territoriaux (EPT)
- Limites départementales

Sources :
 Data Gouv
 Logiciels : ArcGIS Desktop
 KHAMASSI Abderrahmane
 Mémoire Mal logement 2021
 CY Cergy Paris Université
 Conseil départemental Val d'Oise

Annexe 6 : Comptes rendu des entretiens

Olivier Favard

Olivier Favard est le Chef du Service Fond de Solidarité Logement du Conseil départemental du Val d'Oise. Ces missions sont la gestion des dispositifs d'aides à la personne, et le parc de logement contingent au département. Lors de cet entretien, nous avons pu actualiser les chiffres du FSL qui paraissent dans notre Fiche Mal-logement, et nous avons compris la portée de ces aides. Par exemple, le FSL a soutenu financièrement près de 5 000 ménages val d'Oisiens en 2020. Le FSL a également permis à 2 700 ménages en 2020 de bénéficier d'une aide aux impayés de factures d'énergies, le service reçoit ailleurs un très grand nombre de candidatures pour ce type d'aide.

Au-delà des chiffres qui paraissent dans notre Fiche Mal-logement et qui concernent directement Monsieur Favard et son service, nous avons recueilli ses éventuelles remarques à propos de notre Fiche. Nous avons échangé à propos de l'accueil des gens du voyage et du schéma qui encadre cet accueil, ainsi que du délai d'attente médian en mois avant l'attribution de logement social en Ile de France. Olivier nous a également fait part de ces contacts, soit des interlocuteurs qui seraient susceptibles de répondre favorablement à notre demande d'entretien et dont le regard et les retours nous seraient utiles.

Selon Olivier Favard, il y a deux grandes questions qui gravitent autour de la question du mal-logement, et plus généralement autour du logement. Selon lui, lorsque l'on enquête le logement, il est trop souvent question de quantité de ces logements, on parle de rythme de production, mais pas assez de la suffisance et de l'adaptions de ces logements. Selon les ménages, les besoins peuvent largement différer et tous les besoins ne se valent pas. On parle d'adéquation entre l'offre et la demande, et de la capacité des ménages à sortir des logements. Ensuite, la mixité sociale et l'équilibre de population au sein des quartiers semblent être un objectif principal.

Nawal Benchenaa

Elle est Directrice de l'ADIL 95, qui est l'Agence Départementale pour l'Information sur le Logement. Il y a 79 ADIL sur le territoire national qui constituent un service public créé par l'Etat et les départements. A noter qu'il existe également une Agence Nationale pour l'Information sur le Logement. Ces ADIL vivent donc de subventions, qui proviennent d'associations telles qu'Actions Logement ou encore des bailleurs sociaux.

Le but de ces ADIL est de renseigner les habitants sur leurs logements. Les ADIL ont un rôle de conseil et d'écoute. Le rôle des ADIL est reconnu par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, dite loi SRU, du 13 décembre 2000. L'ADIL conseille et informe gratuitement les particuliers sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales du logement. Il peut s'agir de questions liées à la copropriété, au voisinage, et ce qu'il s'agisse du parc privé ou social. Concernant le Val d'Oise, il y a un centre qui est situé à Cergy+ des permanences qui offrent un service de proximité. Il est important pour l'ADIL de faire preuve de neutralité et ne pas prendre parti. L'ADIL travaille également sur les dispositifs et la prévention des expulsions.

Suite à cette présentation des missions de l'ADIL et de Nawal Benchenaa, nous avons passé notre Fiche Mal-logement en revue et avons échangé à ce sujet. Concernant les difficultés d'accès au logement, j'expliquais que nous avons utilisé une base de données produite par le site d'annonces immobilières qui est Seloger.com, Nawal m'a informé qu'il existait un Observatoire locaux des loyers établie par le Ministère.

A propos du logement indigne, notre interlocuteur nous a fait d'une solution qui selon elle pouvait permettre de résorber en partie cet aspects du mal-logement. Il s'agit du permis de louer qui se met en place petit à petit au sein des communes qui délivrent. Pour Nawal, il faudrait rendre obligatoire l'obtention de ce permis de louer.

Enfin, Nawal éprouve un grand besoin de cartographie. Elle a aujourd'hui accès seulement aux cartes produites par l'ADIL 95 et qui démontre le nombre de dispositifs mis en place au sein du département. Elle souhaite d'ailleurs recruter un stagiaire ou apprenti géomaticien du Master Géomatique de CY Cergy Paris Université.

Marion Le Carrer

Marion Le Carrer est actuellement Chargée d'études à la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Hébergement et du Logement (DRIHL). C'est une organisation qui dispose d'un statut particulier en Ile de France. La DRIHL est créée en 2010 son but est de favoriser l'accès au logement des personnes démunies. Pour cela elle met en place des passerelles entre les services en charge de l'hébergement et ceux qui gèrent l'accès des ménages au logement social ou aux dispositifs transitoires (Solibail par exemple).

Après avoir balayé notre Fiche Mal-logement de notre Observatoire de l'Habitat 2021, nous avons longuement échangé à propos du PPPI. C'est ailleurs Marion qui est en charge de distribuer ces données à ceux qui en sont demandeurs. Le PPPI est donc un indicateur qui sert à repérer les logements potentiellement indignes au sein des territoires. Il est créé à partir des données FILOCOM, et s'appuie sur les caractéristiques de logements et le niveau de revenus des occupants. Mais cet indicateur possède plusieurs limites. Premièrement, les dernières données datent de 2013 et l'échelle est celle des EPCI de 2013, sauf que les limites de ces EPCI ont évolué suite à la loi NOTRe de 2015. Il y a certes eu une nouvelle enquête en 2017, mais pour l'instant le Ministère bloque l'accès à ces récentes données. De plus, pour évaluer ces logements, on s'appuie sur des grilles produites dans les années 70, et surtout ces grilles sont produites par les départements ce qui rends impossible les comparaisons de taux de PPPI à l'échelle interdépartementale. Le PPPI est donc un indicateur fiable seulement si l'on s'adonne à comparer les territoires à l'échelle infradépartementale. Aussi, une grande partie des données sont sous secret statistiques qui est établi lorsque que le nombre de logements concernés est trop faible. Il y a aussi un secret statistique aléatoire qui est établi afin qu'il ne soit pas possible de déterminer précisément quels sont les logements concernés.

Enfin, nous avons abordé la question des arrêtés d'insalubrité qui ne reflètent pas l'exacte réalité de l'insalubrité des logements sur les territoires. Le principal problème lié à ces arrêtés est qu'ils sont prononcés par les services des mairies des communes, et toutes celles-ci n'utilisent pas ce moyen. Concrètement, le fait qu'il y ait sur un territoire plus d'arrêtés qui sont prononcés qu'un autre ne signifie pas nécessairement que ce territoire présente plus de logements indignes, cela peut provenir des services des mairies qui sont plus actifs qu'ailleurs. L'inverse est également vrai.

Coryse Vandecasteele

Coryse Vandecasteele est la Directrice de la Direction des Territoires et de l'Habitat du Conseil départemental du Val d'Oise. Elle est architecte de formation et a priori, le logement est le mal-logement ne constitue pas son cœur de mission. Même, son regard extérieur nourrit pas son expérience professionnelle fut très enrichissant, que ce soit pour ajuster notre Fiche Mal-logement ou ce mémoire.

Avec Coryse Vandecasteele, nous avons pu échanger à propos de certains acteurs associatifs ou institutionnels qui constituent nos sources principales d'informations et de données. Nous en avons conclu que parfois leur regard peut être porté d'avantage sur les logements que sur les occupants. De plus, l'évaluation du mal-logement peut dépendre de l'appréciation relatives des mal-logés. Nous avons vu que certains indicateurs qui permettent d'étudier le mal-logement, sont construits à partir de grilles d'évaluation dans lesquelles nous tentons d'y classer ce que qui est étudié (comme les logements indignes dans le cas du PPPI). Coryse Vandecasteele précisait que très certainement, certains indicateurs pouvaient évaluer des logements de campagne comme étant indignes ou insalubres, mais dont les occupants ne partageraient pas ce ressenti. Cela dépend donc beaucoup du ressenti des mal-logés.

Aussi, nous avons pu aborder la question des solutions qui existent pour résorber le mal-logement, telle que les communes qui collabore avec les facteurs, ce qui peut permettre le repérage de divisions pavillonnaire. Coryse nous précisait que ces solutions sont en réalité une combinaison de solutions qui sont adaptés à échelle locale, puisque que le mal-logement s'applique différemment selon les territoires. De plus le mal-logement est un phénomène tellement complexe qu'on ne peut parler de « solutions face au mal-logement ». Il est préférable de traiter des solutions qui permettent de résorber certains aspects du mal-logements.

Adam Haidar VELA

Adam Haidar Vela est Chargé de mission d'observation et de coordination des acteurs de la veille sociale au SIAO 95 (Service Intégré de l'Accueil et de l'Orientation). Initialement le Directeur de Service qu'est Vincent Hubert devait également assister à notre réunion. Le SIAO est une délégation d'un service de l'Etat. C'est un dispositif qui a pour finalité d'améliorer l'orientation et la prise en charge des personnes sans abri ou risquant de l'être. Le SIAO traite les données d'activités du 115, des retours de maraudes et des demandes d'hébergement. Ils établissent des rapports mensuels, hebdomadaires et quotidiens et précisent les mesures de leur indicateur. Les prochains chiffres paraîtront dans le rapport d'activité du SIAO 2020 en juin 2021.

Adam précisait que le Val d'Oise est un département qui accueille 2 000 personnes qui ont un besoin d'hébergement qui sont dans le Val d'Oise. Il traite également de 3 000 demandes, soit de 60 % de ces demandes de personnes qui ont un besoin d'hébergement mais qui se situent dans d'autres départements d'Ile de France. 90 % des places disponibles en hébergement sur le Val d'Oise sont des nuitées hôtelières. Via cet entretien, nous avons appris plusieurs détails parfois techniques qui sont liés aux demandes d'hébergement. Premièrement, il faut savoir que les demandes d'hébergement sont comptabilisées seulement à partir de 19 heures. Ensuite, ces demandes peuvent se voir refusées et cela pour deux raisons principales. Cela peut être le cas lorsque la typologie de la composition familiale ne correspond pas, lorsqu'il s'agit d'une famille nombreuse par exemple, ou encore lorsqu'il n'y a plus de places disponibles. Ces deux motifs de refus représentent près de 90 % des refus. Ils y a d'autres motifs mais qui sont plus minoritaires tel que la présence d'un animal ou lorsque que le demandeur est sous l'emprise de substances.

En termes de priorité d'hébergement, les personnes isolées sont défavorisées. Jusqu'à la crise sanitaire, elles n'étaient pas acceptées en structure d'hébergement. Avant la Covid, il y avait 90% de chance pour que ces personnes se voient refuser l'accès à une nuitée hôtelière.

Concernant le nombre d'appels reçu quotidiennement par le 115, nous parlons d'un chiffre à hauteur de 1 032 appels au sein de notre fiche. En réalité, il y a une différence entre les appels reçus et traités. L'opérateur téléphonique qui est Orange, permet de mettre en attente seulement 60 personnes, ainsi les appels reçus par la 61^{ème} personne et plus ne sont pas comptabilisés. De plus, certaines personnes peuvent appeler plusieurs fois. Un tiers des appels sont décrochés par le 115. Aussi les catégories des types d'hébergements ne sont pas les mêmes que évoqués par la DRIHL. Le SIAO ne traite pas du logement accompagné, mais seulement du logement d'urgence.

Table des figures :

<i>Figure 1 : Schéma des évolutions du parc de logement et de la population en IDF</i>	17
<i>Figure 2 : Tableau des époques de constructions des résidences principales</i>	19
<i>Figure 3 : Evolution en glissement annuel des prix des logements</i>	20
<i>Figure 4 : Carte de l'estimation du nombre d'année de revenus nécessaire à un ménage pour devenir propriétaire</i>	28
<i>Figure 5 : Tableau de l'évolution de la sur-occupation en France</i>	37
<i>Figure 6 : Tableau de la part des profils des ménages à bas revenus</i>	45
<i>Figure 7 : Tableau répertoire de données</i>	56
<i>Figure 8 : Carte 1</i>	67
<i>Figure 9 : Carte 2</i>	69
<i>Figure 10 : Carte 3</i>	71
<i>Figure 11 : Carte 4</i>	73
<i>Figure 12 : Carte 5</i>	75
<i>Figure 13 : Carte 6</i>	77
<i>Figure 14 : Carte 7</i>	79
<i>Figure 15 : Carte 8</i>	81
<i>Figure 16 : Carte 9</i>	83
<i>Figure 17 : Carte 10</i>	85